

Universidad de las Ciencias Informáticas
Centro Nacional de Educación a Distancia

Estrategia de e-capacitación para el uso de herramientas tecnológicas por los docentes

Tesis en opción al título académico de Máster en Educación Virtual

Autora: Lic. Marta Mulet Fernández

Tutor: Dr. C. Juan Pedro Febles Rodríguez

Dr. C. María Caridad Valdés Rodríguez

La Habana

Diciembre ,2021

Declaración de autoría

Yo, Marta Mulet Fernández declaro ser el autor principal de la tesis titulada, Estrategia de e–capacitación para el uso de herramientas tecnológicas por los docentes desarrollada como parte de la primera edición de la Maestría en Educación Virtual.

Se conceden al Centro Nacional de Educación a Distancia de la Universidad de las Ciencias Informáticas los derechos patrimoniales sobre esta tesis con carácter exclusivo.

Para que así conste se firma la presente declaración a los 18 días del mes noviembre del año 2021.

Marta Mulet Fernández

Dr. C. Juan Pedro Febles Rodríguez

Tutor

Dr. C. María Caridad Valdés Rodríguez

Dedicatoria

A mis padres que han sido y serán el motor impulsor de mis estudios.

A mis hijos porque son mi motivo de vivir y porque siempre están dispuestos a ceder su tiempo para mi desarrollo profesional.

A mi esposo por su comprensión y apoyo incondicional para que siga con mis objetivos trazados.

Agradecimientos

A mis padres, mis hijos y familiares por las incansables horas de sacrificio para continúe en este camino del saber.

A mi tutor doctor Juan Pedro Febles Rodríguez por la confianza depositada en mí.

A mi otra tutora y amiga la doctora María Caridad Valdés Rodríguez por las recomendaciones dadas, por estar siempre atenta a mis preocupaciones, por su exigencia y sabiduría.

A la coordinadora de la Maestría la Dr. C. Lidia Ruiz Ortiz por sus consejos y su apoyo incondicional en todo momento.

A todos los profesores de la Maestría de Educación virtual, pero muy especial al M. Sc. Iván Pérez Mallea por su paciencia y exquisita maestría pedagógica para conmigo y mis compañeros.

A mis compañeros de la Maestría de Educación virtual que se han convertido en mi familia virtual.

A mis impulsoras en el camino del saber las profesoras Esther Moncada Valdés e Idalmis Betancourt Oliva a las cuales les profeso un gran cariño y agradecimiento infinito.

A los amigos y profesores del Centro de Preparación y Superación de Tiendas CARIBE por el apoyo incondicional en este proyecto.

A todos aquellos que han dispuesto de su tiempo, amor, comprensión, paciencia y dedicación para llevar adelante este proyecto de tesis.

A todos gracias

Síntesis

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y las de Aprendizaje y del Conocimiento han propiciado una nueva forma de capacitación, y superación al personal que labora en empresas u otros organismos, pero ello exige un docente con habilidades en el uso de las herramientas tecnológicas para transformar su práctica profesional. En la presente investigación se propone como objetivo: Elaborar una Estrategia de e-capacitación que contribuya al uso de herramientas tecnológicas en los docentes del Centro de Preparación y Superación Tiendas CARIBE. Se sistematizan estudios que permiten definir los referentes teóricos-metodológicos sobre la capacitación, educación a distancia, e-capacitación y las herramientas tecnológicas de acuerdo con su función. El enfoque de la investigación es mixto, al combinarse métodos cuantitativos y cualitativos. Además, se empleó como técnica un cuestionario para valorar por criterio de especialistas la propuesta de Estrategia de e-capacitación. Se propone una Estrategia que comprende cuatro etapas: diagnóstico, planeación, implementación y valoración, así como el diseño de un sistema de acciones para el uso de las herramientas tecnológicas por parte de los docentes en el proceso de capacitación dando respuestas a las exigencias que requieren Tiendas CARIBE. Se destaca como contribución práctica la disponibilidad de una Estrategia de e-capacitación para el uso de las herramientas tecnológicas, diseñadas y validadas para los docentes del Centro con lo que se estimó la pertinencia y el valor científico de la estrategia mediante el criterio de 14 especialistas.

Índice

INTRODUCCIÓN	7
CAPÍTULO I. LA E-CAPACITACIÓN: EVOLUCIÓN Y DEFINICIÓN. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS: DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN Y SU USO EN EL PROCESO DE E-CAPACITACIÓN	15
1.1 De la capacitación a la e-capacitación en el sector organizacional	15
1.2 Las herramientas tecnológicas y su contribución a la e-capacitación .	24
1.3 Caracterización del estado actual del uso de las herramientas tecnológicas en los docentes del Centro de Preparación y Superación de la Cadena de Tiendas CARIBE	27
CAPÍTULO II PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA PARA LA E- CAPACITACIÓN EN EL USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS POR LOS DOCENTES DEL CENTRO DE PREPARACIÓN Y SUPERACIÓN DE TIENDAS CARIBE	41
2.1 Estructura de la estrategia para la e-capacitación: Fundamentos, principios, características, objetivo, etapas y diseño de un sistema de acciones para su aplicación inicial	41
2.2 Valoración de la estrategia de e-capacitación mediante el Criterio de Especialistas	64
CONCLUSIONES	68
RECOMENDACIONES	69
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	70
ANEXOS	77

INTRODUCCIÓN

La sociedad del siglo XXI, conocida como la sociedad del conocimiento o de la información, genera cambios acelerados y un mayor uso de las tecnologías. “Las posibilidades que ofrecen las tecnologías para la generación de nuevas experiencias de aprendizaje, son tantas y tan diversas, como variables pueden incidir en el diseño de la situación educativa” (Mirete, 2016, p. 135).

Hernández et al. (2016) afirman que la labor educativa requiere docentes que perfeccionen sus competencias vinculadas con la capacidad de diseñar experiencias de aprendizaje significativas que permitan que los estudiantes sean el eje del proceso de enseñanza y aprendizaje. En este panorama, la utilización de las tecnologías juega un papel fundamental en las necesidades de los estudiantes, pero ello demanda la formación digital¹ y el conocimiento pedagógico que favorece a que los docentes mejoren su práctica pedagógica al mismo tiempo que contribuye a que los estudiantes ganen en habilidades.

Plantea González (2016, p. 492) que: “la formación del docente en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) centra su objetivo en facilitar aprendizajes para que los mismos sean capaces de comprender las nuevas tecnologías digitales”.

Lima y Fernández (2017) señalan:

La formación permanente de docentes debe contemplar la integración de las TIC en la formación inicial en el currículo y ofrecer una variable y flexible oferta de formas organizativas en la superación profesional y la formación académica donde de forma progresiva y contextualizada se virtualicen los diferentes procesos (...) la formación, la investigación y la extensión, lo que conlleva transformar las disciplinas, el papel del docente y del estudiante.
(p.34)

¹ Aprendizaje de cómo hallar, usar, resumir, evaluar, crear y transmitir información utilizando tecnologías digitales, y no solo con la habilidad para usar una computadora.

Para Martínez (2015) es necesario una formación inicial y permanente en el área tecnológica debido a que en ocasiones se observa en los docentes un rechazo al cambio, a las nuevas tecnologías, a la implementación general de TIC en el aula y a su formación.

Según Amaya et al. (2021) los docentes requieren una extensa y continua formación en las tecnologías, pero para esto hay que potencializarlas siempre y cuando tengan conocimiento, experiencia y la visión para utilizarlas de manera efectiva e innovadora en su práctica académica.

La formación del docente a nivel mundial tiene varias modalidades: la presencial, semi presencial y virtual. Esta última modalidad tras la situación generada por la pandemia es muy utilizada en el sector organizacional para la capacitación del personal por las ventajas que esta ofrece, entre las que se encuentran: disminución de los gastos y acceso de forma remota a cursos de capacitación que se encuentran en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje (EVEA) en cualquier horario y lugar con solo estar conectados a redes informáticas.

Pichs y Ruiz Ortiz (2020) sostiene que en Cuba la educación a distancia tiene sus inicios antes del 1978 extendiéndose en el 1979 a la educación superior. En el 2002 se comienza a trabajar con las plataformas para el desarrollo de cursos en línea y a partir del 2003 se empieza a utilizar la plataforma de código libre Moodle en algunos centros del país (Yee y Miranda, 2006; Soler, 2007 citado por Antúnez, 2011).

En el 2004 el Ministerio de Educación Superior (MES) pone en vigor el Reglamento de Educación de Posgrado de la República de Cuba donde se define como el proceso de formación y desarrollo del estudiante basado en la autogestión del aprendizaje.

En los EVEA coinciden las tendencias actuales de la educación y la tecnología donde el estudiante construye su conocimiento basado en sus expectativas y necesidades aplicando para ello métodos investigativos. Esto último trae aparejado el intercambio a través de comunidades virtuales y las redes sociales lo que permite

nuevas formas de interacción y comunicación las cuales aportan a la formación del aprendizaje formal e informal.

En Cuba la formación y el perfeccionamiento del personal docente han estado en el centro de la política educacional cubana y se recoge en los Lineamientos (104, 122 y 254) de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2016-2021. Lo cual repercute tanto para el Ministerio de Educación y de Educación Superior, Escuelas ramales y Centro de Capacitación.

En el decreto ley 350 (Consejo de Estado de la República de Cuba, 2017) se plantea la capacitación técnica de los trabajadores cubanos tributa al modelo económico en el cual se le da seguimiento continuo al desempeño de los cuadros y trabajadores según, las funciones otorgadas a estos. La misma se desarrolla en los centros docentes del Sistema Nacional de Educación en las especialidades que les sean afines y de acuerdo con sus capacidades. Aquellas acciones de capacitación que no puedan efectuarse en estas instituciones se desarrollan en las Escuelas Ramales o Centros de Capacitación², en coordinación con el Ministerio de Educación o de Educación Superior, según sea el caso.

La Cadena de Tiendas CARIBE (en lo adelante Tiendas CARIBE) posee un centro de capacitación denominado Centro de Preparación y Superación (CPS) el cual ofrece servicio a nivel nacional. En la misma se preparan a los cuadros, reservas, funcionarios, especialistas y trabajadores que por sus funciones y perspectivas de desarrollo lo requieran tanto en la empresa como en las divisiones (provincias) que la conforman. Al igual se capacitan de acuerdo con sus necesidades a las diferentes categorías ocupacionales del Grupo de Administración Empresarial (GAE).

Para realizar la capacitación del personal el CPS cuenta con aulas equipadas con tecnologías y dos laboratorios de computación con acceso a la red de la empresa, facilitando al personal que acceda la utilización de las herramientas o la plataforma

² Instituciones docentes aprobadas por los jefes de los órganos estatales, organismos de la Administración Central del Estado, entidades nacionales, consejos de la Administración provincial, municipio especial Isla de la Juventud y organizaciones superiores de dirección empresarial y tienen como misión desarrollar la capacitación de los trabajadores.

Moodle que posee el centro. Los EVEA forman parte de ellas, razón por la cual se debe impulsar a los docentes en el uso de las herramientas tecnológicas que disponen para la e-capacitación del personal.

La experiencia de la autora y el estudio preliminar efectuado con el objetivo de conocer el estado actual sobre el uso de herramientas tecnológicas por los docentes del CPS de Tiendas CARIBE y a partir de la utilización de métodos empíricos como la observación a los cursos de capacitación que se han colocado en la plataforma Moodle que posee el centro y la entrevista a los docentes se identifican como problemáticas más representativas, las siguientes:

- Insuficiente conocimiento de los docentes, en relación al uso de herramientas tecnológicas.
- Escaso aprovechamiento por los docentes de la plataforma Moodle como EVEA.
- Poco uso de Recursos Educativos Digitales.
- Alta tendencia en la utilización de las actividades presenciales sin hacer un diseño específico para la modalidad virtual.

La problemática anterior coloca la contradicción entre las exigencias actuales referidas al uso de las herramientas tecnológicas por parte de los docentes para transformar su práctica profesional y el insuficiente desarrollo de habilidades tecnológicas para emplearlas en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Estas limitantes de los docentes del CPS llevaron al planteamiento del **problema científico**: ¿Cómo contribuir al uso de herramientas tecnológicas en los docentes del Centro de Preparación y Superación de Tiendas CARIBE?

El **objeto de estudio** la e-capacitación en los docentes. Delimitándose como **campo de acción**: proceso de e-capacitación para el uso de herramientas tecnológicas en los docentes.

Se propone para este trabajo de investigación **el objetivo** siguiente: Elaborar una Estrategia de e-capacitación que contribuya al uso de herramientas tecnológicas en los docentes del Centro de Preparación y Superación Tiendas CARIBE.

Como consecuencia a lo expuesto anteriormente, se plantean las siguientes Preguntas Científicas:

¿Cuáles fundamentos teóricos-metodológicos sustentan la e-capacitación para el uso de herramientas tecnológicas en los docentes?

¿Cuál es el estado actual del uso de herramientas tecnológicas por los docentes?

¿Cómo diseñar una Estrategia de e-capacitación para contribuir al uso de herramientas tecnológicas en docentes?

¿Cómo alcanzar una valoración adecuada de la Estrategia de e-capacitación para contribuir al uso de herramientas tecnológicas en docentes?

Derivadas del objetivo y para dar respuesta a estas interrogantes, se desarrollaron las siguientes Tareas Científicas:

- Determinación de los fundamentos teóricos-metodológicos que sustentan la e-capacitación para contribuir al uso de herramientas tecnológicas en docentes del CPS de Tiendas CARIBE.
- Caracterización del estado actual del uso de herramientas tecnológicas en docentes del CPS de Tiendas CARIBE.
- Elaboración de la Estrategia de e-capacitación para contribuir al uso de herramientas tecnológicas en docentes del CPS de Tiendas CARIBE.
- Valoración de la Estrategia de e-capacitación para contribuir al uso de herramientas tecnológicas en docentes del CPS de Tiendas CARIBE.

Para dar cumplimiento a las tareas de investigación se utilizaron diferentes métodos de investigación de carácter teóricos, empíricos y estadísticos.

Métodos teóricos

Análisis documental: el estudio de resultados de investigación de diferentes autores y posiciones que se asumió en cuanto los términos: capacitación, e-capacitación, educación a distancia y herramientas tecnológicas, así como las funciones en que este último término puede clasificarse.

Histórico – lógico: facilitó la aproximación a los referentes teóricos acerca de la evolución de la capacitación a la e-capacitación, las herramientas tecnológicas y su función; favoreció a la detección de la situación problemática y los factores influyentes. Posibilitó precisar la contribución al uso de herramientas tecnológicas en los docentes del CPS.

Analítico-sintético: para la fundamentación epistémica del proceso de e-capacitación para el uso de las herramientas tecnológicas en los docentes del CPS de Tiendas CARIBE desde el estudio de las fuentes bibliográficas relacionadas con capacitación, educación a distancia , la e-capacitación , las herramientas tecnológicas y su uso por parte de los docentes, lo que permite descomponer en partes los elementos que conforman la situación problemática, analizar su comportamiento e integrar las mismas, lo cual posibilitó una valoración más completa de este asunto estudiado.

Inductivo- deductivo: se empleó para identificar el uso de las herramientas tecnológicas por parte de los docentes desde la práctica, hacer generalizaciones, proponer vías de solución a través de la estrategia de e-capacitación y posteriormente contrastar la factibilidad de las soluciones propuestas.

Métodos empíricos

Observación: se llevó a cabo a partir de una guía de observación para valorar el estado actual de la infraestructura tecnológica disponible en el CPS y el uso de herramientas tecnológicas para la e-capacitación.

Entrevista: se aplicó a los directivos del CPS a través de una guía de entrevista con el objetivo de obtener información sobre la existencia de condiciones tecnológicas, así como el uso de herramientas tecnológicas por parte de los docentes del CPS para la e-capacitación.

Consulta a Especialistas: facilitó la valoración teórica de la Estrategia de e-capacitación para el uso de herramientas tecnológicas en los docentes del CPS y obtener evidencias acerca de las posibilidades de aplicación de la estrategia de e-capacitación.

Métodos estadísticos

Estadística descriptiva: a través del análisis porcentual se procesó los datos del cuestionario realizado a los especialistas para la valoración de la estrategia.

La población está formada por los 13 docentes que conforman el claustro del CPS y la muestra es de tres informantes clave los cuales son los responsables del proceso de e-capacitación en el CPS, a nivel departamental y metodológico.

La concepción teórica-metodológica se sustenta en el tratamiento de las categorías pedagógicas trabajadas es factible de ser interpretada y utilizada en otros centros de capacitación o escuelas ramales.

El enfoque de la investigación es mixto, porque se combinan en la misma métodos cuantitativos y cualitativos, lo que se corresponde con lo planteado por R. Hernández et al. (2006), que plantea que es la investigación que tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo.

La investigación en un primer momento es transversal exploratorio al realizarse el diagnóstico del estado actual del uso de las herramientas tecnológicas por parte de los docentes del CPS en el proceso de e-capacitación. En un segundo momento se asumió el diseño de investigación evaluativa a partir de la propuesta de (Tejedor, 2000) que señala que es “el modo de investigación que implica un proceso riguroso, controlado y sistemático de recogida y análisis de información fiable y válida para tomar decisiones”(p.320).

La novedad científica radica en la sistematización de los referentes teóricos metodológicos que dieron lugar al diseño de una estrategia que por primera vez se pondrá en práctica en el Centro de Preparación y Superación de Tiendas CARIBE. La estrategia tiene la particularidad de contener un sistema de acciones en correspondencia con los diferentes indicadores de referencia para la implementación del Modelo de Educación a Distancia de la Educación Superior Cubana.

Hasta la fecha se han consultado investigaciones de escuelas ramales en La Habana y otros centros del país y no se ha encontrado una experiencia similar de preparación de docentes, usando la e-capacitación.

La contribución a la práctica es la disponibilidad de una Estrategia de e-capacitación para el uso de las herramientas tecnológicas, diseñada y validada para los docentes del CPS. Además, se cuenta como valor añadido con un programa académico para la e-capacitación en el uso de las herramientas tecnológicas.

Estructura del documento de tesis de maestría

La presente tesis está compuesta por introducción, dos capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.

En el primer capítulo **“LA E-CAPACITACIÓN: EVOLUCIÓN Y DEFINICIÓN. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS: DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN Y SU USO EN EL PROCESO DE E-CAPACITACIÓN”**. Se abordan los referentes teóricos-metodológicos del objeto de estudio y el campo de acción con vistas a solucionar el problema científico aportando los fundamentos teóricos sobre los cuales se sustenta la investigación. Se ofrecen los resultados en el diagnóstico inicial a través de los instrumentos aplicados para la caracterización del estado actual del uso de las herramientas tecnológicas en los docentes del CPS de Tiendas CARIBE para la e-capacitación.

En el segundo capítulo **“PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA PARA LA E-CAPACITACIÓN EN EL USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS POR LOS DOCENTES DEL CENTRO DE PREPARACIÓN Y SUPERACIÓN DE TIENDAS CARIBE”**. Se presenta los fundamentos, principios y características de la Estrategia de e-capacitación para el uso de las herramientas tecnológicas, la cual se organizó de acuerdo con el resultado del diagnóstico sobre la base de las etapas: diagnóstico, planeación, implementación y valoración. En esta última etapa se exponen los resultados mediante el método de consulta a especialistas.

CAPÍTULO I. LA E-CAPACITACIÓN: EVOLUCIÓN Y DEFINICIÓN. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS: DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN Y SU USO EN EL PROCESO DE E-CAPACITACIÓN

En este capítulo se sistematizan los conceptos y fundamentos teóricos-metodológicos asumidos en el trabajo de investigación, se establece la indagación sobre los términos capacitación, educación a distancia, e-capacitación y herramientas tecnológicas. Además, aborda la evolución de la capacitación a la e-capacitación en el sector organizacional y el uso de las herramientas tecnológicas en los docentes lo cual favorece un aprendizaje creativo e innovador en sus estudiantes. Finalmente se presentan los resultados del diagnóstico inicial a través de la aplicación de los instrumentos.

1.1 De la capacitación a la e-capacitación en el sector organizacional

La capacitación se define como el proceso de enseñanza y aprendizaje vinculado al trabajo, que es permanente, sistémico, planificado e integral; encaminado al perfeccionamiento profesional y humano del cursista a partir de sus necesidades y de las actuales perspectivas de su trabajo, con vistas a que propicie un desempeño profesional socialmente deseado (Pérez Viera 2006).

La capacitación es el conjunto de acciones de preparación, continuas y planificadas, concebido como una inversión, que desarrollan las organizaciones dirigidas a mejorar las competencias y calificaciones de los trabajadores, para cumplir con calidad las funciones del cargo, asegurar su desempeño exitoso y alcanzar los máximos resultados productivos o de servicios (NC 3000, 2007).

En Cuba los sistemas de capacitación están normados por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el cual regula la capacitación profesional de los trabajadores como un proceso permanente y planificado, concebido como una inversión para el desarrollo que llevan a cabo las organizaciones empresariales con el objetivo de que sus trabajadores adquieran y perfeccionen sus competencias laborales, y estén aptos para responder a las exigencias cambiantes del proceso productivo, o de prestación de servicios del que forman parte (Ecured, 2019).

De acuerdo con el Consejo de Estado de la República de Cuba (2017) la capacitación se define como el conjunto de acciones de preparación, continuas y planificadas, en correspondencia con las necesidades de la producción, los servicios y los resultados de la evaluación del trabajo, concebida como una inversión, dirigida a mejorar las calificaciones y recalificaciones de los trabajadores, para cumplir con calidad las funciones de los cargos y asegurar su desempeño exitoso con máximos resultados.

La autora de esta investigación considera que las organizaciones para su existencia necesitan personas que estén preparadas para comunicarse y que permita que sus acciones tributen a la búsqueda de soluciones cada vez más creadoras y dirigida a desarrollar la competencia laboral.

En esta investigación se asume la definición capacitación de Infante Becerra y Breijo Woroz (2017) quien plantea que es un proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en el marco de una entidad laboral, permanente, sistémico, planificado, integral, con carácter sistemático y continuo, que contribuye al desarrollo de profesionales de perfil amplio, capaces de resolver con eficiencia los problemas profesionales de la institución en que laboran.

En la actualidad la capacitación está muy estrechamente vinculada a las tecnologías, pero la evolución de las mismas requiere una superación constante de los docentes. Lo cual permite que sea un medio activo para la comunicación, la interacción, el acceso a la información y el aprendizaje en función de la propia organización. En este escenario la educación a distancia (EaD) como modalidad educativa en su dinámica y evolución ha estado asociada al desarrollo de las tecnologías, siendo una alternativa para una educación continua basada en un aprender a aprender de forma flexible que favorece las oportunidades de aprendizaje a cada vez más personas (Lima y Fernández, 2017).

La EaD representa una transformación en la concepción del proceso de enseñanza y aprendizaje al utilizar procedimientos modernos de comunicación, mediante los cuales superar el problema de la separación en espacio y/o tiempo, es un proceso

educativo que depende de nuevos diseños de planes de estudios, enseñanza y evaluación del aprendizaje del estudiante (CENED, 2016).

Autores como García LLamas (1986), Sarramona (1981) , García Aretio, (2001), Keegan (2006) , Antúnez, (2011) y Lima y Fernández, (2017) han definido el término de EaD; en este trabajo se asumirá la definición de (García Aretio, 2001) que refiere que es un sistema tecnológico de comunicación bidireccional (multidireccional), que puede ser masivo, basado en la acción sistemática y conjunta de recursos didácticos y el apoyo de una organización y tutoría que, separados físicamente de los estudiantes, propician en estos un aprendizaje independiente (cooperativo).

La autora se acoge a la definición anterior por considerar que se logra realizar una capacitación mediante un sistema tecnológico que puede ser masivo y multidireccional en el cual mediante acciones sistemáticas y recursos digitales se propicia el aprendizaje independiente de los estudiantes mediante la colaboración del tutor independientemente de la separación física.

Pichs y Ruiz Ortiz (2020) refieren:

La experiencia cubana en la educación a distancia tiene sus antecedentes desde hace varias décadas, pero se institucionaliza y generaliza en la educación superior en el año 1979. Luego de cuatro décadas de implementación y más de tres décadas graduando profesionales en esta modalidad, se identifican tres etapas significativas. (p.76)

Aunque se reconocen tres etapas (1979, 2005 y 2015), la EaD continuó su implementación en las universidades del país. En el 2020 la pandemia causada por la COVID-19 aceleró el paso a la virtualidad. Según Pérez Ramos (2021) este escenario generó que los centros universitarios comenzarán a realizar exámenes de suficiencia, seguimiento a los trabajos de diploma, cursos de pregrado y post grado, defensas de trabajos de maestría y doctorados, eventos virtuales entre otros. Este cambio también impactó al sector organizacional el cual comenzó a desarrollar acciones de capacitación a sus trabajadores a través de la virtualidad realizando

cursos, talleres entre otras actividades utilizando para ello fundamentalmente plataformas de aprendizaje.

La autora de este trabajo tomando en cuenta las referencias anteriores sintetiza en la línea de tiempo de la figura 1 las etapas de la EaD hasta la actualidad

Figura 1

Línea de tiempo de la EaD en Cuba. Educación Superior (1978- Actualidad)

La EaD está contemplada en la estrategia educativa aplicada y responde a las aspiraciones de nuestra población de realizar estudios de nivel superior, que ha ampliado el alcance de nuestro sistema de educación (Yee Seuret y Miranda Justiniani, 2006).

El Modelo de Educación a Distancia de la Educación Superior Cubana (CENED, 2016) plantea que a pesar de tanta diversidad al denominar esta modalidad, todos

los sistemas de educación a distancia presentan algunas características comunes entre las que se encuentran: separación física profesor-estudiante, apoyo de una organización tutorial, aprendizaje individual, comunicación bidireccional, utilización sistemática de medios y recursos técnicos, enfoque tecnológico y existe una institución que regula, controla y garantiza el desarrollo de todos los procesos.

Según Román et al. (2017) la EAD está caracterizada por la separación del profesor y los estudiantes en términos de tiempo y espacio. La enseñanza es casi nula y está soportada en los diferentes medios de comunicación, mientras el aprendizaje se realiza de forma autónoma de forma tal que el educando es protagonista principal de su aprendizaje. Además, existe un predominio de la actividad independiente para lograr la autoformación, la cual está sujeta a la motivación personal del educando y a las metas que se traza para vencer el contenido.

Las características antes mencionadas ofrecen múltiples ventajas para el proceso de capacitación de las organizaciones ya que permite a sus trabajadores una enseñanza flexible al no existir limitaciones geográficas, horario, edad y ocupación; pero requiere la planificación y organización por parte del estudiante (Mulet et al., 2021).

Como señala Antúnez (2011) la EaD favorece la interacción con otros estudiantes, disminuye el aislamiento que se presentaba en los inicios de esta modalidad y ofrece condiciones favorables para atender eficazmente las demandas de los estudiantes adultos que presentan dificultades para acceder a un sistema presencial, ya que se adapta a sus circunstancias y necesidades.

En las empresas cubanas la EaD es de suma importancia al permitir combinar educación y trabajo, permitiendo a los trabajadores capacitarse sin la urgencia de abandonar sus actividades y compromisos laborales (Antúnez Sánchez et al., 2016).

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y las de Aprendizaje y del Conocimiento, han propiciado nuevas formas de capacitación, superación y formación continua a los profesionales que laboran en universidades,

empresas u otros organismos mediante el uso y la reutilización de recursos digitales (Mulet y Valdés, 2021).

En la bibliografía consultada existen diferentes términos sobre las formas de capacitar en las empresas mediante el uso y la reutilización de materiales virtuales y recursos digitales en línea encontrándose indistintamente los términos e-capacitación, capacitación en línea o capacitación virtual (Mulet y Valdés 2021).

La capacitación en línea se define como: “Una modalidad que propicia un aprendizaje autónomo, flexible y colaborativo haciendo uso de un sistema tecnológico de comunicación bidireccional o multidireccional” (Universidad Andina Simón Bolívar, 2009).

Universidad Autónoma Metropolitana (2018) define la capacitación en línea como proceso formativo de desarrollo laboral en el que las y los trabajadores reciben información y realizan actividades de aprendizaje en un entorno digital a través de las nuevas tecnologías y redes computarizadas. A través de sistemas digitales se incorporan elementos como la correspondencia, videos, textos, bibliografías, transmisión por video conferencia, proyectos de trabajo, ensayos, entre otros recursos de aprendizaje.

La capacitación virtual se realiza mediante cursos virtuales a medida, los cuales permiten la distribución de contenidos formativos en forma dinámica, colaborativa y adecuándose a los tiempos y posibilidades de cada trabajador, con herramientas tecnológicas de avanzada, que responden con eficiencia a las necesidades de las organizaciones (America Learning & Media, s.f).

La capacitación virtual consiste en la educación y capacitación a través de Internet. Este tipo de enseñanza online permite la interacción del usuario con el material mediante la utilización de diversas herramientas informáticas. Este concepto educativo es una revolucionaria modalidad de capacitación que posibilitó Internet, y que hoy se posiciona como la forma de capacitación predominante en el futuro (INTERNET YA - Soluciones Web, 2020).

Escaraté (2003) citado por (Pacheco , 2005) plantea que la e-capacitación es una modalidad de capacitación que debería facilitar la interacción y la colaboración entre las personas y grupos. Refiere además que las personas son el eje de la capacitación, es más, son los protagonistas de su propio desarrollo ya que permite una capacitación de calidad estándar, pertinente y asequible a una gran cantidad de personas, sin que por eso se vea disminuida la calidad de los aprendizajes.

La autora de esta investigación se acoge al término de e-capacitación de la Universidad de San Carlos de Guatemala (2020) que plantea que es cuando se desarrollan programas de capacitación con el empleo de internet y medios digitales que incluyen videos, presentaciones, textos interactivos, enlaces o cualquier otro recurso al que se pueda acceder en línea u otro soporte electrónico.

En las definiciones estudiadas se pueden apreciar como regularidad los siguientes rasgos: es un proceso formativo de desarrollo laboral llevada a cabo a través de programas de capacitación con el empleo de internet y medios digitales que propicia la interacción y la colaboración entre las personas y grupos. Lo cual favorece adquisición de información en beneficio de los trabajadores y aportará al perfeccionamiento de los resultados de las organizaciones (Mulet y Valdés 2020).

Como parte de la búsqueda de información fueron consultados varios documentos oficiales del Ministerio de Educación , de Trabajo y Seguridad Social, además se revisaron tesis referentes a doctorados y maestrías, 6 artículos científicos publicados y disponibles en revistas indexadas, para complementar su validez en la temática que se expone en el trabajo de investigación, sumando la aplicación de sistematización de la información en la recopilación de la fuente: autores, año, edición, revistas, etc. El estudio permitió conocer la evolución del término capacitación hasta la e–capacitación. Este último tiene sus orígenes a finales de los años 90 denominándose e-Learning por sus precursores Elliot Masie del Masie Center y Jay Cross, quienes daban sus primeros pasos con el concepto.

La historia de la capacitación se deriva de la evolución histórica de las sociedades y de sus necesidades económicas y productivas, a partir de la organización del

trabajo imperante. Su implementación ha estado determinada por los procesos socio-históricos que han ocurrido y que condujeron la evolución de la capacitación hasta llegar a la e–capacitación.

Autores como Labañino Labañino, Sánchez Pérez, y Sagó Montoya. (2016). Infante Becerra y Breijo Woroz (2017) y González, (2020) realizan una mirada a la capacitación y la e-capacitación. La autora de este trabajo tomando en cuenta lo planteado por estos autores sintetiza la evolución de la capacitación a la e-capacitación en la línea de tiempo que aparece en la figura 2.

Figura 2

Evolución de la capacitación a la e-capacitación

Los cambios en lo social, económico, en las organizaciones, la tecnología, y últimamente con la pandemia en el mundo y en Cuba ha incentivado la e-capacitación.

Hoy muchas organizaciones utilizan este tipo de capacitación para gestionar la formación de sus trabajadores: mejorar sus habilidades, enseñarles nuevas herramientas, o capacitarlos para otros puestos, pero ello requiere según Martínez

(2015) una formación inicial y permanente por parte de los docentes en el área tecnológica debido a que en ocasiones se observa aun rechazo al cambio, a las tecnologías y a su implementación en su formación. También demanda acciones más ajustadas en el estudiante, que abarquen discusiones y actividades de aprendizaje en grupo y (Zhu y Liu ,2020).

En la literatura consultada sobre este tema los autores Labañino Labañino et al., (2016) ; González, (2020) y Pérez Triquero y Aguilar Hernández (2020) realizan la evolución de la capacitación a la e–capacitación en Cuba la cual se resume en la línea de tiempo de la figura 3.

Figura 3

Evolución de la capacitación a la e-capacitación en Cuba

Por los elementos antes expuestos la autora de esta investigación considera que poner en práctica la e-capacitación para la empresa Tiendas CARIBE es de gran utilidad al ofrecer una mayor flexibilidad para la capacitación del trabajador (estudiante) al no tener que asistir de forma presencial lo cual implica un ahorro en los desplazamientos, puede escoger su ritmo de aprendizaje y horario para

realizarlo. Además, que el uso de esta modalidad permite la construcción del conocimiento y establece un espacio apropiado para la superación del capital humano del territorio.

El CPS de Tiendas CARIBE cuenta con una academia virtual (<http://csps-moodle.trd.gae.com.cu/>) dentro de la intranet de la empresa, la cual está soportada en la plataforma de código libre denominada Moodle, con la cual se puede impulsar la e-capacitación, pero esto requiere, según señala Suárez (2020) una capacitación docente continua que contenga las actitudes, habilidades y competencias relacionadas con la tecnología, se potencie el autoaprendizaje y se enseñe a investigar para resolver problemas del ejercicio profesional.

El docente del CPS no ha estado exento de esta situación y requiere de capacitación en el uso de las herramientas tecnológicas no sólo para evidenciar las innovaciones, cambios y ajustes que se deseen introducir con miras al mejoramiento en su ejercicio profesional, sino para asegurar la práctica educativa a tono con las necesidades de los participantes y las demandas de la sociedad actual.

1.2 Las herramientas tecnológicas y su contribución a la e-capacitación

La educación del siglo XXI necesita que los docentes desarrollen destrezas en el uso de las herramientas tecnológicas lo cual les permitirá comprender, seleccionar y adecuar las mismas de manera que estará promoviendo en sus estudiantes un aprendizaje innovador y colaborativo.

Una herramienta tecnológica es cualquier “software” o “hardware” que ayuda a realizar bien una tarea, entiéndase por “realizar bien” que se obtengan los resultados esperados, con ahorro de tiempo y ahorro en recursos personales y económicos (Themegraphy, 2017).

La autora de esta investigación asume lo planteado por Torecilla (2020) sobre las herramientas tecnológicas el cual define que son aquellos programas o aplicaciones que nos permiten tener acceso a la información, y están a disposición de todas las personas, en la mayoría de los casos, de manera gratuita. El uso y aplicación que

se le da a estas herramientas, va a depender de las necesidades y características de cada usuario.

Chicaiza (2016) considera que las herramientas tecnológicas son de mucha utilidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje (PEA). Lo cual se pone de manifiesto en la figura 4.

Figura 4

Herramientas tecnológicas

Por otra parte Anderson (2010) señala que las herramientas tecnológicas dentro del proceso de enseñanza son muy diversas y permiten recoger información y comunicar o intercambiar información con otros . Torres (2005) por su parte considera que la introducción de estas herramientas en la enseñanza no puede estar divorciado del sistema didáctico de la asignatura, sino integrándose a las categorías didácticas: objetivos-contenidos métodos-medios-formas de organización.

La implementación las herramientas tecnológicas implica conocimientos técnicos, tener claro los objetivos pedagógicos al implementarlas y, a partir de este

seleccionar el software, herramienta, aplicación, instrumento y/ o equipo adecuado para la impartición de contenidos, la evaluación de estándares de aprendizaje que a su vez influye en el desarrollo de destrezas de los estudiantes (Cevallos et al., 2020).

Clasificación de las herramientas tecnológicas

El desarrollo de las tecnologías ha propiciado un sin número de herramientas las cuales poseen diferentes clasificaciones.

La autora de este trabajo se auxilió en la taxonomía más estrechamente relacionada con las actividades que desarrollan cotidianamente los docentes. La clasificación utilizada, es adaptada de Cabrera (2003), Cabrera Ramos y Lorenzo Morera (2006) citado por (Cabrera et al., 2016) quien agrupa a las herramientas de acuerdo con su función como se muestra en la figura 5.

Figura 5

Clasificación de las herramientas tecnológicas

Clasificación de las herramientas tecnológicas	
Función	Grupo. Ejemplo de Herramientas
Producción de contenidos	Gestor y editor de mapas conceptuales: Macosoft y Cmaptools
	Herramientas de autor: Exelearning ,Hotpotatoes, H5P,Audacity ,Flip PDF OpenShot y Gineally
	Herramientas en línea : Make Beliefs Comics, Witty Comics , Strip Generator, WordClouds , Easel.ly ,Visme , wordsift, nube de palabras
Trabajo colaborativo	Almacenamiento on line: Google Drive, DROPOBOX y WebTransfer
	Plataforma : Moodle
Comunicación interpersonal	Chat : Telegram, Whatsap
	Mensajería instantánea: Jabber
	Redes sociales : Facebook, Lindkelink, Youtube
Gestión de información	Wiki: Mediawiki
	Buscadores : Google Academico, Dialnet ,Redalyc, Researchgate
	Blog: Word Press,Wiikia ,Blogger
Gestión bibliográfica	ZOTERO, Mendeley

En esta investigación se incluyó en la figura 5 las herramientas en línea (función de contenidos) y la función de gestión bibliográfica por considerarlas necesarias en la organización y desarrollo de la actividad académica.

Las herramientas antes mencionadas están incluidas en la mayoría de las plataformas para la gestión del aprendizaje.

La plataforma Moodle, en las búsquedas referenciadas, es una de la más utilizada en Cuba para la e–capacitación por las bondades que esta presenta, ella contiene las herramientas citadas, no solo de comunicación sino también para producir sobre ellas recursos de calidad. Además, se encuentran: cuestionarios, wikis, foros, glosarios, tareas, encuestas, talleres, repositorios y producción de contenidos que va desde simples páginas HTML hasta recursos interactivos H5P.

Para lograr beneficios en la e-capacitación los docentes deben escoger las herramientas tecnológicas de acuerdo con la función que realiza lo cual les permiten aprovechar al máximo estas posibilidades entre las que se encuentran:

- ayudar a promover el diálogo, la discusión, la toma de decisiones colectivas y la resolución de problemas, además de coadyuvar a mejores respuestas mediante la comunicación asíncrona, como lo confirma (Barbosa, 2006).
- comprender nuevos imaginarios culturales y una mejor percepción de lo que se estudia.
- facilitar las búsquedas, análisis y luego la construcción colectiva de conceptos, composiciones y gráficos.
- fomentar la cooperación y la colaboración entre los estudiantes.

La autora de esta investigación considera que las herramientas tecnológicas en el proceso de e-capacitación representan posibilidades, no solo para la búsqueda, registro, tratamiento, procesamiento y transmisión de la información, sino también permiten espacios de participación e inclusión social al consentir el acceso equitativo y la participación de todos como individuos importantes de la sociedad. Lo cual suponen nuevas oportunidades para la práctica docente.

1.3 Caracterización del estado actual del uso de las herramientas tecnológicas en los docentes del Centro de Preparación y Superación de la Cadena de Tiendas CARIBE

La presente investigación se llevó a cabo en el CPS de Tiendas CARIBE que es la entidad docente dedicada a organizar, ejecutar y controlar la preparación y

superación técnico profesional de los cuadros, mandos intermedios de dirección, reservas y trabajadores de la organización y del GAE en correspondencia con las necesidades de capacitación y desarrollo identificadas.

El CPS se caracteriza por elevar la profesionalidad de su claustro y ajustar permanentemente sus acciones docente - educativas a las necesidades de la Empresa Cadena de Tiendas CARIBE.

El centro fue fundado el 3 de enero de 1994 como escuela de capacitación de la extinta Corporación CUBALSE, en 1998 es autorizada por el MES a impartir Educación Posgraduada. A partir del 2011, asume, además, el proceso de habilitación para ocupar cargos en los perfiles: Gerentes, Cajero Dependiente, Almacén, Economía, Comercial, Seguridad y Protección e Informática. En la actualidad se realizan cursos de habitación, postgrado, capacitación a trabajadores de Tiendas CARIBE. También se pueden impartir a trabajadores de las empresas que conforman el Grupo de Administración Empresarial (GAE).

Para realizar la caracterización del estado inicial del desarrollo del uso de herramientas tecnológicas se trabajó con una población de 13 docentes del CPS y una muestra por conveniencia de 3 informantes clave que imparten docencia, ellos son: Directora del CPS, Jefa de Capacitación y Desarrollo y Jefe Gestión de la Información y la Comunicación. De esta manera se adquiere una percepción de las personas con responsabilidades en el proceso de e-capacitación en el CPS, a nivel departamental y metodológico. La edad promedio de los mismos es de 52 años mientras que el promedio de años de experiencia como docentes es de 17 lo que denota que es un claustro experimentado. El 61,5% (8) de los docentes tienen como promedio 13 años trabajando en el CPS. Esto favorece la valoración que hacen en el instrumento aplicado.

La etapa correspondiente al estudio diagnóstico del estado actual del uso de las herramientas tecnológicas por los docentes del CPS, se valió de dos instrumentos para la recopilación de la información. La particularidad de los mismos se resume a continuación:

Instrumento I: Guía de observación, la cual permitió la caracterización de la infraestructura tecnológica disponible en el CPS, para el uso de herramientas tecnológicas en los docentes (Anexo 1).

Instrumento II: Guía de entrevista a directivos del CPS (Directora, Jefe Grupo Capacitación y Desarrollo Jefe Centro de Gestión de la Información y la Comunicación), la cual permitió el diagnóstico del estado actual de las condiciones tecnológicas y del uso de las herramientas tecnológicas por parte de los docentes para la e-capacitación (Anexo 2).

Posteriormente a su aplicación, se procedió al análisis y procesamiento de los resultados aportados, los que se muestran a continuación:

Análisis de los resultados de la observación

La observación científica llevada a cabo por la autora de la investigación, se apoyó en la guía de observación como instrumento diseñado a tal efecto, permitió valorar el estado actual de la infraestructura tecnológica disponible en el CPS y el uso de herramientas tecnológicas en los docentes para la e-capacitación, tal como se presenta a continuación:

1. Existencia de infraestructura tecnológica y funcionamiento de la red para el uso de herramientas tecnológicas por los docentes del CPS.

Se confirmó la existencia de una infraestructura física y tecnológica para la e-capacitación en el CPS de Tiendas CARIBE lo cual permite el desarrollo de los programas de superación. La red está caracterizada por una red distribuida conectada a 5 Mb/s, con un sistema de administración centralizada y servidores que no poseen un respaldo físico de salva de la información para los cursos, talleres que se encuentran en la plataforma Moodle.

Los 13 docentes poseen PC de escritorio. Existen además 35 computadoras de escritorio que se encuentran distribuidas en los siguientes espacios: 26 PC divididas en los 2 laboratorios de computación, 6 (3 para el personal y 3 para efectuar consultas en el Centro de Gestión de la Información y la Comunicación (CGIC) y 3

que se encuentran en cada una de las aulas físicas. Estas últimas tienen además un data show conectado a la PC.

En todos los casos las PC están acopladas en red y poseen acceso a la INTRANET empresarial, así como correo electrónico nacional. Todo el claustro tiene acceso a INTERNET.

2. Existencia de Plataformas tecnológicas (Moodle u otras), Repositorios de Objetos de Aprendizaje, Bibliotecas Virtuales y Redes Sociales Educativas para la e-capacitación en el CPS de Tiendas CARIBE.

La academia virtual se soporta en una plataforma de tipo Sistemas de Gestión de Aprendizaje (Learning Management System- LMS) o Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje (EVEA) denominada Moodle. Simula un aula presencial y en ella se pueden reproducir las relaciones fundamentales que se manifiestan en el proceso docente-educativo. Esta plataforma educativa se encuentra en la intranet de la empresa se accede a través del link <http://csps-moodle.trd.gae.com.cu/> está formada por 3 aulas con recursos, actividades, un sistema registro y calificaciones. La estructura es homogénea en la forma de organizar las pestañas, pero no responde a la estructura curricular y didáctica del diseño de aprendizaje del Modelo de Educación a Distancia de la Educación Superior Cubana. En estos momentos, en la academia virtual los programas de los cursos no tienen un diseño para el aprendizaje (guía de estudio y orientaciones), razón por la cual a los estudiantes le cuesta trabajo el avance en el proceso de e-capacitación. El CPS también posee:

- Página web (<http://csps.server.trd.gae.com.cu/cps>) en la intranet empresarial de Tiendas CARIBE donde se publican los cursos de la escuela y las noticias referentes a la capacitación.
- En el CGIC existe una biblioteca la cual se accede a través http://csps.server.trd.gae.com.cu/Biblioteca_CGIC/ y la videoteca por <http://csps.server.trd.gae.com.cu/Videoteca/> Ambas funcionan como repositorios de Recursos Educativos Digitales y. se encuentran en la intranet empresarial.

✓ La biblioteca cuenta con un catálogo en línea de todos los recursos físicos disponibles, sin embargo, no favorece el acceso a colecciones digitales producidas por casas editoriales o por los propios docentes. También funciona como repositorios de Recursos Educativos Digitales (RED) donde se almacenan tesis cuyas temáticas responden a las materias que se imparten en el CPS y defendidas en los programas de posgrado. No se almacena ningún otro tipo de RED producido por el CPS o captado de otra entidad que contribuya al proceso de e-capacitación.

✓ Videoteca funcionan como repositorios de RED donde se almacenan videos cuyas temáticas responden a las materias que se imparten en el CPS, así como algunos videos propios realizados en la empresa que apoyan el proceso de la e-capacitación.

- Un ftp donde se publican los softwares que pueden utilizarse en la empresa o en la docencia.

- No existen Redes Sociales Educativas ideadas con fines académicos.

3. Disponibilidad de herramientas tecnológicas o servicios informáticos para la producción de Recursos Educativos Digitales en el CPS para la e-capacitación

Las herramientas más utilizadas son los editores de texto (Word y PDF) y editores de presentación (PowerPoint). Existe desconocimiento del resto de las herramientas tecnológicas que se utilizan para la producción de RED

4. Disponibilidad de Recursos Educativos Digitales producidos, gestionados y para ser reutilizados para la e-capacitación y su calidad.

Escasos RED producidos, los cuales no poseen una concepción pedagógica específica para el diseño del aprendizaje, que se ajuste a los requerimientos del diseño de un curso de posgrado para la e-capacitación.

No existe evaluación de la calidad de los RED que integre la categoría: formativa, diseño y presentación y autoría de contenido con vistas a garantizar su calidad académica.

5. Existencia de herramientas para la comunicación grupal para la e-capacitación en el CPS de Tiendas CARIBE

En el CPS la herramienta de comunicación asíncrona disponible es correo electrónico. También se utilizan los foros de discusión como herramienta de comunicación sincrónica.

No existe una Red Social Educativa con fines académicos que posibilite el intercambio entre docente-estudiante, estudiante - estudiante y estudiante – docente.

Al aplicar la guía de observación se evidencia que el CPS cuenta con infraestructura tecnológica para la e-capacitación en la empresa, pero son escasos RED producidos los cuales no poseen una concepción pedagógica definida para el diseño del aprendizaje. Solo se utilizan como herramientas tecnológicas los editores de texto (Word y PDF) y editores de presentación (PowerPoint).

Análisis de los resultados en la entrevista a directivos

Para la realización de la entrevista se elaboró una guía de entrevista, para su confección se tomó como reseña los indicadores referencia para la implementación del Modelo de Educación a Distancia de la Educación Superior Cubana .De acuerdo con Ruiz-Ortiz y Hernández (2018) estos indicadores constituyen una referencia para realizar el diagnóstico previo que permita a cada institución elaborar la estrategia de implementación, que garantice el adecuado diseño y ejecución de todos los elementos que integran el Modelo.

Los indicadores fichados por la autora del modelo de la EaD en Cuba permiten realizar el análisis previo en el CPS de Tiendas CARIBE y elaborar la Estrategia de e -capacitación para el uso de las herramientas tecnológicas por los docentes.

Después de examinar los indicadores propuestos, se identificaron diecisiete (17) indicadores agrupados en cuatro (4) componentes (recursos humanos, organizativos, pedagógicos y tecnológicos) que se definen en función de los componentes del Modelo (Anexo 2).

COMPONENTE RECURSOS HUMANOS

1. Existencia de docentes con experiencia en la modalidad a distancia o que hayan recibido preparación para asumir su rol en esta modalidad.

Existen docentes que recibieron preparación para asumir el rol en esta modalidad que consistió en la preparación de cursos a distancia, instalación y uso de la plataforma Moodle y enfoques pedagógicos y didácticos.

2. Existencia de docentes con dominio de competencias tecnológicas para esta modalidad y con conocimiento de sus funciones en correspondencia con el rol a desempeñar.

Los docentes carecen de competencias tecnológicas para esta modalidad. Utilizan muy poco las herramientas tecnológicas de la plataforma Moodle.

3. Existencia de un personal de dirección (en correspondencia con la estructura organizativa) comprometido con la implementación de la e-capacitación

En el centro la directora es la encargada de la implementación de la e-capacitación.

4. Existencia de un personal preparado que conoce y asume las funciones de producción y gestión de los recursos educativos, de soporte técnico y de orientación y apoyo al estudiante en la interacción personal directa con el CPS.

El centro no tiene personal capacitado que conozca y asuma las funciones de producción y gestión de los recursos educativos, de soporte técnico y de orientación y apoyo al estudiante en la interacción personal directa con la institución académica. Los docentes son los que realizan los RED utilizando mayormente en los cursos documentos en Word, PDF, PowerPoint y videos descargados de YouTube.

COMPONENTE ORGANIZATIVO

5. Existencia de un sistema que garantice la comunicación entre los estudiantes y el CPS que permita conocer la percepción de los estudiantes sobre la e-capacitación que reciben.

No existe un sistema que garantice la comunicación entre los estudiantes y el CPS que permita conocer la percepción de los estudiantes sobre la e -capacitación que reciben. La comunicación se realiza por la academia virtual o por el correo del profesor.

6. Existencia de una Estrategia para la e-capacitación de los docentes y los instructores (personal de apoyo).

No existe una estrategia de e-capacitación para los docentes y los instructores (personal de apoyo).

7. Existencia de un centro de apoyo al docente para la creación de RED.

No existe un centro de apoyo al docente para la creación de RED. Los mismos son realizados por los docentes utilizando principalmente la herramienta PowerPoint.

COMPONENTE PEDAGÓGICO

8. Diseño didáctico de los cursos teniendo en cuenta:

8.1 La guía de estudio y las orientaciones generales de la asignatura se corresponden con las particularidades de la e-capacitación.

No existe guía de estudio ni orientaciones generales de la asignatura que guíen a los estudiantes durante el desarrollo de la e-capacitación.

8.2 El contenido está lógicamente estructurado en correspondencia con el programa de la asignatura, y se emplean diferentes vías para resaltar los elementos más importantes.

El contenido no está estructurado en correspondencia al programa de la asignatura. No se emplean diferentes vías para resaltar los elementos más importantes.

8.3 Se emplean métodos y estrategias de enseñanza y aprendizaje que potencien el autoaprendizaje de los estudiantes.

Son insuficientes los métodos y estrategias de enseñanza y aprendizaje que potencien el autoaprendizaje de los estudiantes. Se utilizan generalmente una

secuencia de acciones, para resolver situaciones con idénticas o similares condiciones.

8.4 Se diseñan las actividades de aprendizaje de forma progresiva que posibiliten el ascenso gradual al cumplimiento del objetivo.

Las actividades generalmente son las mismas, aunque cumplen el objetivo.

9. Impulso a la interacción y la comunicación teniendo en cuenta:

9.1 El docente da seguimiento y evalúa el progreso del estudiante, ofreciendo retroalimentación de las evaluaciones realizadas.

El docente le da seguimiento y evalúa el progreso del estudiante, pero es insuficiente la retroalimentación de las evaluaciones realizada al ser en ocasiones tardías o no especificar las deficiencias que tuvo el estudiante en la realización de las actividades de conocimiento.

9.2 Existen espacios para la comunicación sincrónica y asíncrona entre profesores y estudiantes.

Son insuficientes los espacios de comunicación sincrónica y asíncrona entre profesores y estudiantes. Se utiliza mayormente la comunicación asíncrona a través del correo institucional del docente y no a través de la mensajería de la academia virtual .El uso de la comunicación asíncrona a través del foro no se explota al máximo.

9.3 Se promueve la interacción estudiante – docente, estudiante – estudiante, estudiante – contenido, estudiante – medios tecnológicos, estudiante – tutor – escenario laboral y docente – docente.

Baja interacción y comunicación estudiante – docente, estudiante – estudiante, estudiante – contenido, estudiante – medios tecnológicos, estudiante – tutor – escenario laboral y docente – docente.

10. Impulso al desarrollo de las habilidades profesionales e investigativas teniendo en cuenta:

10.1 Se promueve la búsqueda de información para el desarrollo de habilidades investigativas y habilidades de acceso y uso de la información en ambientes digitales.

Se promueve la búsqueda de información para el desarrollo de habilidades investigativas sobre los temas que se abordan los cuales consisten en búsqueda de información en las unidades comerciales y análisis de documentos rectores. Sin embargo, no se suscita las habilidades de acceso y uso de la información en ambientes digitales que pueden utilizarse para comparar o enriquecer el trabajo que se realiza.

COMPONENTE TECNOLÓGICO

11. Existencia y disponibilidad de una plataforma tecnológica compuesta por: un sistema de gestión del aprendizaje, una biblioteca digital, un repositorio de recursos educativos, y un sistema para la gestión de la información docente. Interoperabilidad entre los sistemas que la conforman.

En el centro existe una plataforma de código libre Moodle, pero el repositorio de recursos educativos no tiene objetos de aprendizaje utilizando herramientas tecnológicas.

12. Existencia y disponibilidad de otros sistemas de apoyo (servidor de media, repositorio de software, entre otros)

Existe un repositorio del software que se utilizan en la escuela, pero no hay un servidor de media.

13. Existencia de otros sistemas para la comunicación sincrónica (chat, videoconferencias, audio conferencias) y asincrónica (blog, comunidades, redes sociales), independiente del sistema de gestión del aprendizaje.

En el centro existe video conferencias que permite establecer comunicación con todas las provincias del país y el municipio especial. También una página web con un chat y se tiene un perfil en Facebook del CPS.

14. Realización de respaldos periódicos de los sistemas y datos (configuraciones, asignaturas, recursos educativos, entre otros), así como, la actualización y soporte técnico de los componentes de software y hardware, de acuerdo con la estrategia definida.

No existe respaldo de las configuraciones, asignaturas, recursos educativos, entre otros. Los cursos y asignaturas son guardados por los docentes. No se ha realizado actualización del soporte técnico.

15. Posibilidades de acceso a la plataforma tecnológica (todos los componentes de software) desde una conexión externa a la red de Tiendas CARIBE y por medio de la línea telefónica conmutada.

No existe acceso a la plataforma tecnológica desde conexiones externas a Tiendas CARIBE.

16. Disponibilidad, en el CPS de:

16.1 Espacios físicos (aulas, salones de conferencias, laboratorios).

Se cuenta con espacios físicos distribuido en: tres aulas, un salón para video conferencia y 2 laboratorios de informática.

- Centro de información científico-técnico (biblioteca con recursos físicos).

PC en buen estado, para los estudiantes y profesores para llevar a cabo el proceso de e-capacitación.

El CGIC posee un fondo bibliográfico compuesto de libros, revistas, tesis, obras de referencia, vídeos, de las áreas de comercio, logística, recursos humanos, dirección y administración, economía, informática, pedagogía, marketing, ventas, política, cultura general, EaD, entre otras. Además, brinda servicios de disseminación selectiva de la información de forma presencial o a través de correo, consulta en sala, consulta y descargar de información, búsqueda especializada y localización de información en Internet para lo cual cuenta con 3 PC.

Se dispone de 2 laboratorios de computación, climatizados con tecnología de nueva generación. Cada uno con 13 PC y TV acoplado a la PC del profesor, conectados en red y con acceso a la INTRANET.

17. Producción de los recursos educativos teniendo en cuenta:

17.1 Variantes de los recursos educativos (un mismo contenido en diferentes formatos o tipologías) para los diferentes dispositivos.

Poca variedad de recursos educativos la mayoría están realizados fundamentalmente en PowerPoint.

17.2 Almacenamiento de los recursos educativos producidos o gestionados por los docentes en el repositorio de recursos educativos.

El almacenamiento de los recursos educativos producidos o gestionados se guarda en las PC de los docentes al ser ellos quienes los confeccionan para después utilizarlos en los temas que imparten.

Deficiencias detectadas en la entrevista:

- Los docentes carecen de competencias tecnológicas para la modalidad a distancia.
- Es insuficiente el personal capacitado que conozca y asuma las funciones de producción y gestión de los recursos educativos.
- Es insuficiente el sistema que garantiza la comunicación entre los estudiantes y el CPS que permita conocer la percepción de los estudiantes sobre la e-capacitación que reciben.
- Carencia de un centro de apoyo al docente para la creación de RED.
- Son insuficiente los métodos y estrategias de enseñanza y aprendizaje que potencien el autoaprendizaje de los estudiantes.

- En el diseño didáctico de los cursos faltan la elaboración de guía de estudio y orientaciones generales de la asignatura. Es escaso el uso de las herramientas de la plataforma Moodle.
- Es escasa la retroalimentación de las evaluaciones por parte de los docentes.
- Es insuficiente el incentivo en los estudiantes las habilidades de acceso y uso de la información en ambientes digitales.
- Carencia de RED utilizando herramientas tecnológicas .No existe un repositorio para almacenar los mismos.
- Insuficiente respaldo de las configuraciones, asignaturas, recursos educativos, que se encuentran en la plataforma Moodle.
- Es inexistente el acceso a la plataforma tecnológica desde conexiones externas a Tiendas CARIBE.
- Ausencia de Redes Sociales Educativas que proporcionen el intercambio entre los diferentes actores y permita la creación de comunidades de aprendizaje.

Los resultados con la aplicación de la guía de observación y la entrevista a directivos demostraron una contradicción evidente entre la disponibilidad de recursos humanos , organizativo, pedagógico y tecnológico para el uso de las herramientas tecnológicas en los docentes del CPS y la insuficiente disponibilidad de RED producidos y gestionados en cantidad y calidad que integren la categoría: formativa, diseño y presentación y autoría de contenido con vistas a garantizar su calidad académica, unido a la incorrecta concepción y diseño de las plataformas tecnológicas para responder a las exigencias curriculares y de diseño de aprendizaje para la e-capacitación , aspectos confirmados en la entrevista a los directivos .

Las consecuencias identificadas servirán como soporte para el diseño de una Estrategia de e-capacitación para el uso de las herramientas tecnológicas por los docentes del CPS, como producto científico que puede transformar el estado actual al estado deseado.

Conclusiones del capítulo

La sistematización alcanzada de los referentes teóricos-metodológicos sobre la capacitación, educación a distancia, e-capacitación, herramientas tecnológicas y la clasificación de estas últimas les permitirá a los docentes la selección adecuada para realizar la e-capacitación. La elección adecuada de las herramientas, favorece el aprendizaje: autónomos, flexibles, colaborativos, creativos e innovadores en sus estudiantes. Además, mediante los instrumentos empleados se realiza la caracterización del estado al actual del uso de las herramientas tecnológicas para la e-capacitación por parte de los docentes del CPS de Tiendas CARIBE.

Como solución a los problemas identificados se propone una Estrategia de e-capacitación para el uso de herramientas tecnológicas por los docentes del Centro de Preparación y Superación de Tiendas CARIBE. Su diseño y validación serán tratados en el próximo capítulo.

CAPÍTULO II PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA PARA LA E-CAPACITACIÓN EN EL USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS POR LOS DOCENTES DEL CENTRO DE PREPARACIÓN Y SUPERACIÓN DE TIENDAS CARIBE

En este capítulo se presenta la propuesta de una estrategia para la e-capacitación en el uso de las herramientas tecnológicas por los docentes, del Centro de Preparación y Superación de Tiendas CARIBE, en la misma se conciben los fundamentos: filosófico, sociológico, pedagógico, psicológico, didáctico y tecnológico; principios y características. Se presenta el objetivo y las etapas que la componen: diagnóstico, planeación, implementación y valoración, así como el diseño de un sistema de acciones para el uso de las herramientas tecnológicas por parte de los docentes en el proceso de aprendizaje. Se valora desde el criterio de especialistas la propuesta de la Estrategia para la e-capacitación.

2.1 Estructura de la estrategia para la e-capacitación: Fundamentos, principios, características, objetivo, etapas y diseño de un sistema de acciones para su aplicación inicial

A partir de los referentes teóricos asumidos y los resultados de la caracterización inicial, se presenta la Estrategia para la e-capacitación en su contribución al uso de las herramientas tecnológicas por los docentes del CPS de Tiendas CARIBE, como presupuesto de solución al problema científico determinado.

La investigadora de Armas et al. (2009) refiere que la palabra estrategia proviene de la voz griega *stratégós* (general) y que, aunque en su surgimiento sirvió para designar el arte de dirigir las operaciones militares, luego, por extensión, se ha utilizado para nombrar la habilidad, destreza, pericia para dirigir un asunto. En las Ciencias Pedagógicas y Educación este vocablo comenzó a utilizarse en años 60, del siglo XX, coincidiendo con el comienzo del desarrollo de investigaciones dirigidas a describir indicadores relacionados con la calidad de la educación.

Las estrategias se diseñan con el fin de resolver determinados problemas de la práctica y vencer dificultades con optimización de tiempo y recursos, estas permiten proyectar un cambio cualitativo en el sistema a partir de eliminar las contradicciones

entre el estado actual y el deseado e implican una planificación de secuencias de acciones encaminadas hacia un fin a alcanzar, lo cual no significa que en un momento pueda variar su curso. En ellas se interrelacionan los objetivos y fines que se persiguen dialécticamente en un plan general con la metodología para alcanzarlos (Rodríguez del Castillo y Rodríguez Palacios, s.f).

Tobón (2013) indica que una estrategia es un conjunto de pasos para cumplir objetivos, tiene como base el análisis del contexto donde se aspira realizar, y se pone en marcha de forma ordenada para lograr un determinado propósito. También tiene una fundamentación teórica y se desarrolla a través de acciones, métodos y procedimientos, adoptados, a partir del diagnóstico elaborado.

La autora comparte la definición de estrategia expuesta por de Armas et al. (2009) al contener en sí los elementos del propósito de la investigación, donde se expresa que, en el ámbito pedagógico, la estrategia se refiere a la transformación de un objeto del estado actual al deseado. Se reconoce la necesidad de un diagnóstico de la situación realizando el planteamiento de objetivo y metas a alcanzar en determinados plazos de tiempo. Definiendo actividades y acciones que respondan al objetivo. Lo cual requiere el uso de recursos tecnológicos en la planificación y culmina con la valoración de los resultados por los criterios de especialistas.

En la conceptualización de la Estrategia para la e-capacitación en el uso de las herramientas tecnológicas por los docentes del CPS de Tiendas CARIBE, se tuvo en cuenta los criterios anteriores y la autora la define como: un sistema de acciones relacionadas que permiten satisfacer las necesidades de e-capacitación de los docentes de la CPS para el uso de las herramientas tecnológicas. La estrategia se diseña basada en un diagnóstico; se concibe esta desde una fundamentación, un conjunto de principios y características, así como la determinación de una misión, el objetivo general, las cuatro etapas (Diagnóstico, planeación, implementación y valoración) y las acciones dentro de cada una de ellas para contribuir al perfeccionamiento del proceso de mejora de contenidos relacionados con el uso de herramientas tecnológicas por los docentes.

La estrategia se sustenta en los fundamentos de las concepciones marxistas-leninistas y se asume el método dialéctico materialista concibiendo la educación, formación y la e-capacitación del sujeto, como un fenómeno dialéctico, histórico, social y clasista, sustentado en el hecho de que el sujeto es educado bajo condiciones concretas, según el contexto donde se desenvuelve.

Es así que se asume como fundamento sociológico los principios de la sociedad socialista, y se considera la educación como proceso social donde la capacitación se da como una actividad de interacción social, reconociendo las dinámicas e interacciones que se establecen entre los sujetos bajo determinadas condiciones sociales. También se asume lo planteado por el Consejo de Estado de la República de Cuba (2019) que señala que la educación es un derecho de todas las personas y es responsabilidad del Estado, garantizar estos servicios brindando la posibilidad de estudiar en cualquier etapa de la vida de acuerdo con las aptitudes, las exigencias sociales y a las necesidades del desarrollo económico-social del país.

Desde la perspectiva psicológica, la propuesta se sustenta en el enfoque histórico-cultural Lev Semionovich Vigotsky y sus seguidores, de esencia humanista considerando el carácter activo de la psiquis en la regulación de la actuación de los sujetos, y su determinación histórico social, así como el carácter mediador de la actividad y la comunicación en el desarrollo de la personalidad.

El fundamento pedagógico parte de consideran las leyes, principios y categorías de la pedagogía para estimular el desarrollo de habilidades en el uso de herramientas tecnológicas en los procesos formativos desde la relación entre instrucción y educación y el vínculo de la teoría y la práctica como ideas rectoras en la concepción de las actividades y acciones de la estrategia.

La connotación didáctica de la propuesta se sustenta en las ideas del aprendizaje desarrollador donde el centro del proceso lo constituye el sujeto que aprende. El rol del docente será un facilitador-mediador del aprendizaje ocupando los estudiantes el rol activo en las actividades de capacitación. Desde esta perspectiva

se concibe la interrelación entre los componentes del proceso en función del desarrollo y logro de aprendizajes sólidos y significativos a lo largo de la vida.

Desde el punto de vista tecnológico se parte de las premisas esenciales: las condiciones políticas y económicas actuales, las particularidades territoriales y de las instituciones y los segmentos de la población a los que se dirige .Se asume la visión de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad en Cuba, que consideran la tecnología como un proceso social de importancia vital para el desarrollo de la humanidad, e integra factores psicológicos, sociales, económicos, políticos y culturales (CENED, 2016).

La Estrategia para la e-capacitación ha asumido como principios generales: la unidad entre la educación y la instrucción, y la vinculación del estudio con el trabajo. La posición asumida responde a la consideración de que los principios referidos son válidos para cualquier proceso (CENED, 2016).

En la estrategia se ponen de manifiesto de manera general los principios de la Pedagogía, haciendo énfasis en: la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador en el proceso de educación de la personalidad, el principio de la unidad entre lo afectivo y lo cognitivo, el carácter colectivo e individual de la educación y el respeto a la personalidad y el principio de la unidad entre la actividad, la comunicación y la personalidad.

Teniendo en cuenta las particularidades del proceso de e-capacitación se consideran en esta estrategia los principios de la flexibilidad, interacción y la comunicación y de la convergencia e integración tecnológica del Modelo de Educación a Distancia de la Educación Superior Cubana para esta modalidad de estudios.

1. El principio de la flexibilidad,

El principio está presente en todas las etapas de la estrategia al permitir realizar ajustes de acuerdo con las necesidades del centro. Se expresan:

En lo curricular al propiciar el desarrollo de los docentes a partir del ritmo y estilos para la apropiación del conocimiento donde se mezclan diferentes elementos: la

individualización o diferenciación, la socialización, la intuición, la creatividad, la autonomía y lo lúdico.

Lo tecnológico: la selección de las herramientas tecnológicas de acuerdo con sus funciones le permite al docente aprovechar al máximo las posibilidades que esta brindan entre las que se encuentran: promover el diálogo, la discusión, la toma de decisiones colectivas y la resolución de problemas, fomentar la cooperación y la colaboración entre los estudiantes entre otras.

Lo espacial - temporal: se adapta a las condiciones y posibilidades de los docentes al propiciar su autogestión lo cual favorece la apropiación y la responsabilidad con el proceso de e-capacitación.

2. El principio de la interacción y la comunicación

En esta investigación se favorece la comunicación entre docentes y estudiantes al propiciar la socialización, intercambio y la colaboración en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Lo cual eleva los niveles motivacionales con el apoyo de la tecnología.

3. El principio de la convergencia e integración tecnológica

En la estrategia convergen y se integran herramientas tecnológicas que permiten la adaptabilidad de los recursos educativos a las necesidades cognitivas y ritmo de aprendizaje de los estudiantes.

Las características que se destacan en la propuesta de estrategia para la e-capacitación son:

- Es personalizada porque responde a las necesidades específicas de los docentes del CPS Tiendas CARIBE lo cual contribuye al uso de las herramientas tecnológicas para transformar su práctica profesional.
- Tiene un carácter flexible, el cual se manifiesta en el ordenamiento y secuencia del contenido seleccionado para la e-capacitación atendiendo a las particularidades de los docentes.

- Es contextualizada al poderse adaptar en su conjunto a otros contextos donde se manifiesten las insuficiencias para la cual ha sido diseñada, lo que ofrece un carácter referencial.
- Objetiva: porque las acciones de la misma surgen a partir del resultado del diagnóstico aplicado y de las necesidades de e-capacitación de los docentes sobre el uso de las herramientas tecnológica.
- Carácter de sistema: La concepción de la estrategia parte de la interrelación que existe entre sus componentes, diagnóstico, objetivo general, etapas, acciones y valoración.
- Transferibilidad: por la posibilidad que tiene la Estrategia de e-capacitación propuesta, de ser aplicada a otros Centros de capacitación o escuelas ramales.

Estructura de la estrategia

En el diseño de la estrategia se expresa el interés de e-capacitación en el uso herramientas tecnológicas por los docentes del CPS, siendo un elemento fundamental el desarrollo profesional de los mismos en correspondencia con las exigencias actuales con respecto a e-capacitación que requiere Tiendas CARIBE.

La Estrategia de e-capacitación que se propone tiene como misión favorecer el uso de las herramientas tecnológicas para la elaboración de Recursos Educativos Digitales como propuesta de solución de necesidades de capacitación de los docentes del Centro de Preparación y Superación.

El objetivo de la estrategia: contribuir al uso de herramientas tecnológicas por los docentes del Centro de Preparación y Superación de Tiendas CARIBE, para la transformación y mejora del proceso de e-capacitación. A partir de la implementación de acciones que potencien la utilización de herramientas tecnológicas para la elaboración de los RED de la academia virtual del centro como herramientas de trabajo para la obtención de los resultados en la apropiación de conocimientos actualizados, desarrollo de habilidades, motivaciones y valores en correspondencia con las exigencias de las organizaciones en este siglo.

La estrategia comprende un sistema de acciones estructurada en cuatro etapas: diagnóstico, planeación, implementación y valoración como se representa en la figura 6.

Figura 6

Estructura de la estrategia de e-capacitación

Etapa Diagnóstico

Se diseñan y aplican los instrumentos para el diagnóstico a partir del análisis de la situación actual de las necesidades de e-capacitación, dificultades y potencialidades que manifiestan los docentes en el uso de las herramientas tecnológicas, con el fin de trazar los objetivos que conducirán la Estrategia de e-capacitación. Se toman como referencia los resultados obtenidos en el epígrafe 1.3 del capítulo 1 de esta tesis.

Objetivo: Diagnosticar el estado actual del uso de las herramientas tecnológicas en los docentes del Centro de Preparación y Superación.

Acciones:

- Caracterización de los docentes del Centro de Preparación y Superación.
- Determinación de los métodos e instrumentos a aplicar para las indagaciones empíricas.
- Aplicación de los instrumentos y procesamiento de la información obtenida:
 - ✓ Realización de la guía de observación (Anexo 1).
 - ✓ Realización de encuesta a directivos. (Anexo 2).
- Determinación del nivel de uso de las herramientas tecnológicas por los docentes.
- Intercambio del inventario de problemas y necesidades con los docentes.
- Presentación e intercambio de los resultados del diagnóstico con los participantes.
- Propuesta de diferentes temas y vías de superación a emplear, a partir de los análisis realizados.
- Familiarización y sensibilización de los docentes y directivos en cuanto a la importancia del uso de las herramientas tecnológicas, y la necesidad de la superación profesional para lograrlo.
- Disponibilidad de la tecnología para lograr las acciones que exige el cambio de la modalidad educativa.

Participantes: directivos del Centro de Preparación y Superación.

Responsable: Investigador

Etapa Planeación

Se definen los objetivos que permitirán la transformación del objeto desde su estado inicial hasta el estado deseado. Se planifican las acciones a partir de los resultados obtenidos en la etapa de diagnóstico que serán desarrolladas

posteriormente en la investigación, desde los objetivos y contenidos a desarrollar, las formas organizativas de la e-capacitación y la evaluación que de forma sistemática se realizará.

Objetivo: Determinar los recursos humanos, materiales y las formas organizativas a partir de los resultados del diagnóstico.

Acciones:

- Determinación de las formas específicas de e-capacitación a desarrollar.

Se acuerdan las formas en que se desarrollará la e-capacitación de los docentes del Centro y las acciones de la estrategia: conversatorios motivacionales y orientadores, encuentros con especialistas, conferencias, talleres, webinar y mesa técnica investigativa, curso virtual y la autosuperación.

Conversatorios motivacionales y orientadores se realizarán de forma presencial, plataformas de mensajerías o video conferencia para intercambio entre los responsables de la e-capacitación y docentes del CPS.

El **taller** se selecciona por considerarse espacios abiertos de aprendizaje y obtención de conocimientos, en el cual se comentarán las vivencias adquiridas en la práctica logrando una interacción comunicativa entre los participantes, lo que facilita la reflexión personal sobre el trabajo realizado y los resultados que se obtienen.

El **webinar** se efectuará mediante plataforma de mensajería o video conferencia a través del cual los docentes participantes intercambiarán sobre las acciones desarrolladas en el diseño de aprendizaje para la modalidad virtual.

El **curso** está estructurado en 6 temas los cuales contiene actividades teóricas y prácticas relacionadas con el Diseño y gestión de Recursos Educativos Digitales. Además, posee una evaluación de cierre. El mismo estará alojado en la academia virtual del CPS.

Mesa técnica investigativa: buscan obtener conclusiones y concretar directrices sobre la propuesta inicial Estrategia de e-capacitación.

La **autosuperación** se asume a partir de explorar la responsabilidad individual del docente para su transformación. A través de la misma, los docentes realizan las actividades para la construcción y aplicación de conocimientos, lo cual permite la retroalimentación de los resultados que se van obteniendo.

- Decisión de los objetivos y contenidos de los temas del curso que se propone.
- Realización de la estructuración de los talleres y programa del curso (Anexo 3).
- Determinación de los recursos materiales y tecnológicos a utilizar en la Estrategia de e-capacitación.

Los recursos y materiales son determinados a partir de las necesidades propias de los contenidos, es primordial el acceso a la academia virtual.

- Utilización plataformas de mensajerías o video conferencia para la comunicación.
- Vinculación formativa y de capacitación presencial, semipresencial o distancia de los docentes CPS con el centro nacional de educación a Distancia.
- Establecimiento de alianzas con el CENED y Centro de Educación a Distancia de la universidad de Ciencias Pedagógica “Enrique José Varona” para tener acceso al repositorio de objeto de aprendizaje.
- Determinación de las formas de divulgación de los resultados de la e-capacitación en diversos espacios.

Etapas de implementación

Se desarrollan las formas organizativas, a través de las cuales se pretende transformar el desempeño del docente en el uso de las herramientas tecnológicas, para el proceso de e-capacitación. Se tendrá en cuenta la evaluación sistemática y la final, desarrolladas para comprobar los cambios que manifiesta el desempeño de los docentes del Centro en el uso de las herramientas tecnológicas.

Las diferentes formas organizativas propuestas para la e-capacitación fueron elaboradas con los contenidos, a partir de las insuficiencias manifestadas en el diagnóstico. Las formas que se desarrollen a través de la academia virtual

(<http://csps-moodle.trd.gae.com.cu/>) se garantizarán los medios y el acceso para que el docente se registre con anterioridad.

Objetivo: Desarrollar las acciones planificadas para la e-capacitación de los docentes del Centro de Preparación y Superación.

Acciones:

- Realización conversatorios motivacionales y orientadores

Se efectuarán a través de encuentros presenciales, aplicaciones de mensajería o video conferencia. En los mismos se abordará las perspectivas de las acciones estratégicas para la e-capacitación en las empresas, el desarrollo del uso de herramientas tecnológicas para la e-capacitación, en la aplicación de instrumentos para el diagnóstico y las etapas de la Estrategia.

- Realización de conferencias para abordar la búsqueda de información científica en internet.
- Realización de encuentros con especialistas sobre el uso de herramientas tecnológicas en el diseño de recursos educativos digitales
- Desarrollo un taller introductorio

Objetivo: Sensibilizar a los docentes con la importancia que reviste la e-capacitación en las organizaciones. Distinguir las etapas de la capacitación a la e-capacitación en Cuba.

Contenidos: Definición de capacitación y e-capacitación. Historia y desarrollo de la e-capacitación en Cuba. Ventajas y desventajas de la e-capacitación en las organizaciones.

Método: Colaborativo y elaboración Conjunta

Medios: Academia virtual, Recursos Educativos Digitales

Ejecutor: Profesor responsable de la e-capacitación

Actividad para la construcción y aplicación de conocimientos

Foro “Taller la importancia de la e-capacitación en las organizaciones”

Estimado estudiante:

Te invitamos a que participes en este taller e intercambies tus opiniones con sus colegas sobre el beneficio de la e-capacitación para su organización. Para la actividad puedes buscar información en internet. Se recomienda revisar los siguientes materiales:

<https://publicaciones.uci.cu/index.php/serie/article/view/544>

<https://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/972>

https://mendive-upr-edu-cu.translate.google.com/index.php/MendiveUPR/article/view/1750/html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=nui,sc

Evaluación: No evaluativo

- Desarrollo del taller “Importancia del diseño aprendizaje”

Objetivo: Realizar el diseño de un curso virtual en la plataforma Moodle.

Contenidos: Diseño didáctico de cursos virtuales. Diseño del curso, recursos de contenido y actividades. Diferentes tipos de actividades que se pueden realizar en la plataforma Moodle. Referencias bibliográficas a través del uso del gestor Zotero.

Método: Colaborativo y elaboración Conjunta

Medios: Academia virtual y Recursos Educativos Digitales.

Ejecutor: Profesor responsable de la e-capacitación.

Actividades para la construcción y aplicación de conocimientos

Tarea “Análisis y diseño de un curso virtual para la e-capacitación”.

Realice el análisis y el diseño de un curso virtual de un tema de la asignatura que Ud. imparte. Tengan en cuenta los elementos que se relacionan en el documento adjunto. Elabore los documentos y súbalos a la plataforma.

Evaluación: No evaluativo

- Desarrollo del Taller “Comunicación organizacional en espacios virtuales”

Objetivo: Analizar las características de la comunicación organizacional en espacios virtuales.

Contenidos: Historia. Uso de redes sociales en forma efectiva: Whatsapp y Telegram. Interactividad y temas de capacitación a través de YouTube (para asesorías). Mejores prácticas para su utilización

Método: Colaborativo y elaboración Conjunta

Medios: PC o móvil con acceso a internet y Recursos Educativos Digitales.

Ejecutor: Profesor responsable de la e-capacitación

La actividad se desarrollará a través de video conferencia.

Actividad para la construcción y aplicación de conocimientos

Estimados estudiantes Ud. debe crear una cuenta en Telegram y Whatsapp para posteriormente unirse a los grupos “Uso de las herramientas tecnológicas” en el cual docente y los estudiantes intercambiarán sobre las ventajas de los mismos para las actividades de capacitación.

- Realización Webinar temática “Diseño de aprendizaje para la superación profesional en las organizaciones”.

Se desarrollará a través de video conferencia o aplicaciones de mensajería.

Al concluir la intervención se intercambiarán experiencias de los participantes sobre el diseño de aprendizaje en la modalidad virtual.

Evaluación: No evaluativo

- Desarrollo del Taller de cierre

Objetivo: Valorar el desarrollo alcanzado por los docentes en la elaboración de RED y el diseño de aprendizaje a través de los resultados obtenidos en las diferentes acciones desplegadas.

Contenidos: los trabajos en las diferentes actividades de conocimientos, así como las experiencias adquiridas por los docentes.

Método: Elaboración conjunta

Medios: RED, PC o móvil con acceso a internet y guía propuesta por el responsable de la e-capacitación.

Ejecutor: Profesor responsable de la e-capacitación y colaboradores.

Evaluación: No es evaluativa. Se escuchará los criterios de los docentes sobre la implementación de las actividades de la Estrategia para el uso de herramientas tecnológicas por los docentes para la transformación y mejora del proceso de e-capacitación. Se realiza el análisis de los resultados del registro de sistematización. Se aplicará una encuesta de satisfacción a través de Telegram, se tomará nota de las respuestas más significativas.

- Ejecución de la mesa técnica investigativa
- Desarrollo del programa de e-capacitación para el uso de las herramientas tecnológicas por docentes del centro.

Realización de las actividades y acciones del curso.

El curso está organizado por seis temas y la evaluación de cierre que se corresponden con su organización en la academia virtual.

Descripción de los temas

Tema 1: Introducción al curso

Tema 2: Recursos educativos digitales

Tema 3: Elaboración de recursos educativos digitales

Tema 4: Herramienta de autor: Hotpotatoes y Flip PDF

Tema 5: Herramientas tecnológicas para la realización de: infografías, nubes de palabras y mapas conceptuales

Tema 6: Herramientas de autor: eXeLearning

Evaluación cierre del curso

Desarrollo del curso

Tema 1: Introducción al curso

Se les da la bienvenida al curso a los estudiantes.

Tema 2: Recursos educativos digitales

Objetivo: Caracterizar los recursos educativos digitales para el desarrollo de la e-capacitación.

Contenidos: Los Recursos Educativos Digitales. Definición. Clasificación. Características. Criterios para la selección de los recursos educativos digitales. Esquemas de licenciamiento para los recursos educativos digitales.

Método: Colaborativo y elaboración Conjunta

Medios: Orientaciones para el estudio del tema y Recursos Educativos digitales.

Ejecutor: Profesor responsable de la e-capacitación

Actividades para la construcción y aplicación de conocimientos

- Cuestionario autoevaluativo. Para comprobar los conocimientos adquiridos en el cuestionario que se encuentra disponible en el Aula Virtual.
- Foro. “Recursos Educativos y sus Licenciamientos”. Ud. podrá opinar sobre aspectos relacionados con los RED y sobre los esquemas de licenciamiento con el cual se protegen los derechos de autor sobre ellos.

Evaluación: actividad evaluativa mediante el uso de un foro para que opinen sobre las características, selección y licenciamiento de los RED. Para la obtención de Excelente (5) deberán considerarse 4 elementos opináticos para alcanzar la calificación Bien (4) debe brindar 3 elementos y para considerar el aprobado (3) un elemento.

Bibliografía

- UNESCO (2015). Guía Básica de Recursos Educativos Abiertos (REA). CC 3.0 BY-SA.

- Vera Palencia, A. (2013) Guía Práctica de las Licencias Creative Commons. CC 3.0 BY-NC-SA
- Unesco (2011). *Recursos educativos abiertos*.

Tema 3: Elaboración de Recursos Educativos Digitales

Objetivo: Elaborar una propuesta de recursos educativos digitales siguiendo su metodología de producción.

Contenidos: Estructura y formatos de los RED. Identificar los principales elementos para el diseño de los RED y de sus componentes tomando en consideración la estructura, clasificación, diseño y formato. Utilizar imagen, audio y video para la construcción de RED. Principales estándares de empaquetado. Interacción con sistemas de gestión del aprendizaje.

Método: Colaborativo y elaboración Conjunta

Medios: Orientaciones para el estudio del tema y Recursos Educativos Digitales.

Ejecutor: Profesor responsable de la e-capacitación

Actividades para la construcción y aplicación de conocimientos

- Cuestionario autoevaluativo. Para comprobar los conocimientos adquiridos en el cuestionario que se encuentra disponible en el Aula Virtual.
- Tarea “Ficha de caracterización de nuestro RED”. Elaboración de la ficha del RED. Utilice la plantilla que se encuentra para descargar en las orientaciones.

Evaluación: actividad evaluativa mediante el uso una tarea independiente que se deberá subir a la plataforma. En su elaboración se tendrá en cuenta los indicadores de la Ficha (identificación del RED, aspectos pedagógicos, técnicos, datos del autor, licenciamiento y maqueta). Para esta evaluación será requisito tener lleno todos los escaques de la ficha.

Evaluación: actividad evaluativa mediante el uso una tarea individual que se deberá subir a la plataforma. Se obtiene la máxima calificación de excelente (5) por la información brindada en los aspectos pedagógicos, técnicos, licenciamiento y

maqueta. Para alcanzar la calificación Bien (4) se valorará la información brindada en los aspectos pedagógicos, técnicos, y maqueta y el aprobado (3) se valorará la información brindada en los aspectos pedagógicos y la maqueta.

Bibliografía

- Cacheiro, M. (2011). *Recursos educativos TIC de información, colaboración y Aprendizaje*. UNED. Facultad de Educación. Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales. Madrid, España.
- Ospina, D (2004). *Contextualización de la didáctica en el diseño educativo*.
- Mallea (2019). Diseño, producción de Recursos Educativos Digitales.

Tema 4: Herramienta de autor: Hotpotatoes y Flip PDF utilizadas para la elaboración de recursos educativos digitales.

Objetivo: Confeccionar RED utilizando las herramientas de autor: Hotpotatoes y Flip PDF.

Contenidos: ¿Qué es hotpotatoes? Características básicas. Instalación y configuración. Interfaz, menú, barra de herramientas, iconos. Tipos de ejercicios (JQuiz, JClose, JCrozz, JMatch, JMix). Enlazar ejercicios en la plataforma Moodle. Qué es Flip PDF. Importar presentación de POWERPOINT o PDF. Cambio de idioma. Insertar logo, imagen, videos de youtube y link. Empaquetado para subir a la plataforma Moodle.

Método: Colaborativo y elaboración Conjunta

Medios: Orientaciones para el estudio del tema y Recursos Educativos Digitales.

Ejecutor: Profesor responsable de la e-capacitación.

Actividades para la construcción y aplicación de conocimientos

- Cuestionario autoevaluativo. Para comprobar los conocimientos adquiridos en el cuestionario que se encuentra disponible en el Aula Virtual.
- Tarea. “RED utilizando herramientas de autor: Hotpotatoes y Flip PDF”. A partir de los conocimientos adquiridos de las herramientas de autor Hotpotatoes y Flip

PDF. Escoja una y cree un RED de la asignatura que imparte. Súbalo a la plataforma, recomendamos tener en cuenta las pautas para el diseño del RED, el estudio del material Diseño, producción de Recursos Educativos Digitales, así como para el público objetivo al cual va dedicado.

Evaluación: actividad evaluativa mediante el uso una tarea individual que se deberá subir a la plataforma. Se obtiene la máxima calificación de Excelente (5) si en la elaboración del RED se tiene en cuenta las características (multimedia, accesibilidad, interoperabilidad, flexibilidad, interoperabilidad, portabilidad, modularidad y reusabilidad). Para alcanzar la calificación Bien (4) debe contener las características (interoperabilidad, flexibilidad, interoperabilidad, portabilidad, modularidad y reusabilidad) y el aprobado (3) si tiene en cuenta solo las características (flexibilidad, interoperabilidad, portabilidad y reusabilidad).

Bibliografía

- Andia Villarreal, E. (s/f). *Integración De Hot Potatoes y Moodle*.
- Cuevas, F. (1 de mayo de 2017). Ejercicio hot potatoes en moodle como scorm. [Vídeo]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=t5Q5r6yg5Bs>
- EDUC-ACCIÓN Y PEDAGOGÍA. (12 de junio de 2020). Tutorial Hot potatoes 7. [Vídeo]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=FO1XHkhtDrs>
- Visiones Magisteriales. (11 de junio de 2020). Clase # 4: Publicación de material Flip pdf. [Vídeo]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=lqj5374Apls>
- CENED (s.f). Pautas para la creación de un RED.

Tema 5: Herramientas tecnológicas para la realización de: infografías, nubes de palabras y mapas conceptuales como apoyo a la e-capacitación.

Objetivo: Utilizar herramientas tecnológicas para la elaboración de: infografías, nubes de palabras y mapas conceptuales como recursos educativos digitales.

Contenidos: Definición de infografías. Pasos para crear infografía. Programas: Easel.ly y Visme para hacer infografías gratuitas online. Definición de nubes de palabras Programa para hacer nubes de palabra: Wordsift y nube de palabras.

Definición de Mapa Conceptual. Tipos de mapas conceptuales. Pasos sugeridos para elaborar un Mapa Conceptual. Programa para hacer mapa conceptual: CmapTools.

Método: Colaborativo y elaboración Conjunta.

Medios: Aula virtual, Orientaciones para el estudio del tema y Recursos Educativos digitales.

Ejecutor: Profesor responsable de la e-capacitación.

Actividades para la construcción y aplicación de conocimientos.

- Cuestionario autoevaluativo. Para comprobar los conocimientos adquiridos en el cuestionario que se encuentra disponible en el Aula Virtual.
- Tarea: “Realización de: infografías, nubes de palabras o mapas conceptuales”. Escoja una de las herramientas y cree un RED de la asignatura que imparte. Súbalo a la plataforma, recomendamos tener en cuenta las pautas para el diseño del RED, el estudio del material Diseño, producción de Recursos Educativos Digitales, así como para el público objetivo al cual va dedicado.

Evaluación: una actividad evaluativa mediante el uso una tarea individual que se deberá subir a la plataforma. Se obtiene la máxima calificación de Excelente (5) si en la elaboración del RED se tiene en cuenta las características (multimedia, accesibilidad, interoperabilidad, flexibilidad, interoperabilidad, portabilidad, modularidad y reusabilidad). Para alcanzar la calificación Bien (4) debe contener las características (interoperabilidad, flexibilidad, interoperabilidad, portabilidad, modularidad y reusabilidad) y el aprobado (3) si tiene en cuenta solo las características (flexibilidad, interoperabilidad, portabilidad y reusabilidad).

Bibliografía

- EDUCACION 3.0. (s/f). *Cómo crear una nube de tags y sus usos en el aula*.
- Bermúdez de Castro, E. (2018). *¿Cómo hacer una Nube de palabras?* [Blog]. Paidmediatips.

- Mejía Llano, J. (2020). *Cómo hacer una infografía: Qué es, herramientas gratis para diseñar un infograma y guía paso a paso*. [Blog]. Juan Carlos Llanos Mejía.
- González Brignardello, M. (2009). *Módulo 4: Entrenamiento del aprendizaje autorregulado*. UNED.
- Raffino, M. (2020). *Mapa conceptual*. [Sitio web].

Tema 6: Herramientas de autor: eXelearning

Objetivo: Utilizar la herramienta libre eXelearning para crear recursos educativos digitales.

Contenidos: ¿Qué es eXeLearning?, descarga e instalación de eXeLearning para windows, entorno de trabajo eXeLearning, tipos de instrumentos de diseño, crear y editar instrumentos de diseño (idevices), editor de texto, exportar contenido y subir proyectos eXeLearning a un curso en moodle.

Método: Colaborativo y elaboración Conjunta

Medios: Orientaciones para el estudio del tema y Recursos Educativos Digitales.

Ejecutor: Profesor responsable de la e-capacitación

Actividades para la construcción y aplicación de conocimientos

- Cuestionario autoevaluativo. Para comprobar los conocimientos adquiridos en el cuestionario que se encuentra disponible en el Aula Virtual.
- Tarea. “Creación de estructura didáctica de nuestro RED”. Realice la estructura didáctica y la maqueta del recurso planeado, auxiliándose de los aspectos de la ficha del RED elaborada en el tema anterior. Súbalo a la plataforma, recomendamos tener en cuenta las pautas para el diseño del RED, el estudio del material Diseño, producción de Recursos Educativos Digitales, así como para el público objetivo al cual va dedicado.

Evaluación: actividad evaluativa mediante el uso una tarea individual que se deberá subir a la plataforma. Se obtiene la máxima calificación de Excelente (5) si en la

elaboración del RED se tiene en cuenta las características (multimedia, accesibilidad, interoperabilidad, flexibilidad, interoperabilidad, portabilidad, modularidad y reusabilidad). Para alcanzar la calificación Bien (4) debe contener las características (interoperabilidad, flexibilidad, interoperabilidad, portabilidad, modularidad y reusabilidad) y el aprobado (3) si tiene en cuenta solo las características (flexibilidad, interoperabilidad, portabilidad y reusabilidad).

Bibliografía

- eXeLearning 2.0. Tutorial - Manual
- Domínguez, E.y F-Pampillón, A. (2013): *Rúbrica para evaluar la calidad de los Materiales Educativos Digitales*. Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España.
- González, A. et al (2012): *Propuestas educativas mediadas por tecnologías digitales*. Editorial: EUNLP. Buenos Aires, Argentina.
- Pinzón Rodríguez, S. y Castañeda Barón, J. M. (2010). *Producción de material educativo digital*. Actas de diseño, V (10).

Evaluación cierre del curso

El objetivo de la tarea del cierre del curso es integrar los contenidos aprendidos en el mismo.

Tarea “Trabajo final del curso”. A partir de los conocimientos adquiridos durante el curso, y haciendo uso de la herramienta eXeLearning, cree un recurso educativo de tipo Objeto de Aprendizaje donde emplee 2 RED realizados con las herramientas estudiadas en el curso. El objeto de aprendizaje deberá subirse a la plataforma como carpeta comprimida.

Evaluación actividad evaluativa que deberán subir a la plataforma. Se obtiene la máxima calificación si en la elaboración se tiene en cuenta las características (multimedia, accesibilidad, interoperabilidad, flexibilidad, interoperabilidad, portabilidad, modularidad y reusabilidad) y el empleo 2 RED. Para alcanzar la calificación Bien (4) debe contener características debe contener las características

(interoperabilidad, flexibilidad, interoperabilidad, portabilidad, modularidad y reusabilidad) y el empleo 1 RED y el aprobado (3) si tiene en cuenta características (flexibilidad, interoperabilidad, portabilidad y reusabilidad) y el empleo 1 RED.

En las actividades evaluativas del curso se debe aplicar lo reglamentado en la Instrucción No. 8 /2009 del MES “Indicaciones acerca de las capacidades de manejo de la ortografía, la redacción y la expresión oral en los estudiantes de posgrado”.

Es indispensable en el curso la aprobación de todas las evaluaciones de los temas y la de cierre.

Etapas Valoración:

La etapa tiene un carácter integrador y sistémico, lo cual permite la retroalimentación constante teniendo en cuenta los criterios de los participantes, para detallar los reajustes necesarios para futuras aplicaciones.

Objetivo: Verificar la efectividad de las acciones implementadas para el uso de herramientas tecnológicas en los docentes.

Acciones:

- Análisis sistemático de los resultados de la evaluación en las etapas de la estrategia.

La autora presenta la evaluación, en cada una de las actividades ejecutadas. Se tendrá en cuenta el tiempo estimado para su realización.

Se efectúa un cierre valorativo en cada una de las acciones planteadas y se reflejará el mejoramiento y dificultades que han tenido los docentes.

- Ejecución del registro de sistematización que permita la evaluación de las acciones previstas en las etapas de la estrategia.

Se valorarán los progresos, retrocesos o estancamiento de los docentes en las acciones planificadas. De ser necesario se realizan reajuste para obtener la transformación deseada.

- Evaluación de las opiniones de los docentes relacionados con las actividades presentadas en las diferentes formas organizativas.

Se sugiere una encuesta de satisfacción en el taller de cierre para constatar el criterio valorativo que poseen los docentes sobre las diferentes acciones realizadas para la e-capacitación y sus resultados.

- Valoración con los docentes sobre los resultados obtenidos con la aplicación de la estrategia de e-capacitación y de las respuestas más significativas registradas en la encuesta de satisfacción realizada.
- Proyección de acciones de mejora continua que involucren el regreso a la etapa de diagnóstico donde se reformulan los objetivos y se planifiquen nuevas acciones de e-capacitación.

La estrategia propuesta permitirá perfeccionar el desempeño de los docentes del Centro en el uso de las herramientas tecnológicas en el proceso de e-capacitación.

Se considera pertinente en la implementación de la Estrategia e-capacitación tener en cuenta los siguientes requerimientos:

- Sensibilizar a los docentes que participan en las potencialidades del uso de las herramientas tecnológicas en el proceso de e-capacitación, y lo que esto aporta en su superación profesional.
- Garantizar la implicación de los docentes en todas las etapas de la estrategia para fomentar un aprendizaje: autónomos, flexibles, colaborativos, creativos e innovadores.
- Tener acceso a la intranet de la empresa para acceder a la academia virtual (<http://cspms-moodle.trd.gae.com.cu/>).
- Utilizar plataformas de mensajerías o video conferencia para el intercambio y retroalimentación entre docentes y participantes sobre las posibilidades y limitaciones detectadas en las acciones.
- Considerar diferentes formas de evaluación para la transformación que se requiere.

- Utilizar RED y otros materiales que estimulen las motivaciones de los docentes para el uso de herramientas tecnológicas en el proceso de e-capacitación.

2.2 Valoración de la estrategia de e-capacitación mediante el Criterio de Especialistas

La validación del diseño de la Estrategia de e-capacitación para el uso de herramientas tecnológicas por los docentes del CPS de Tiendas CARIBE, se realizó mediante el criterio de especialista, basado fundamentalmente en el dominio del tema que poseen, las opiniones que pueden aportar para validar la solidez interna de la estrategia y las acciones que brinden para su mejoramiento.

Para la selección de los especialistas se confeccionó un listado de 20 personas vinculadas a la docencia. La elección se realizó de manera intencional, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: título universitario, categoría científica y docente, años de experiencia docente, el nivel de dominio sobre los temas de EaD, diseño, gestión y evaluación de cursos virtuales y diseño, elaboración y evaluación de recursos educativos digitales utilizando herramientas tecnológicas.

A los especialistas se les remitió la Estrategia de e-capacitación en formato digital y un cuestionario diseñado (ver Anexo 4) que resume los aspectos principales que aborda la estrategia propuesta, atendiendo a su concepción teórico-metodológica, el esquema general de la estrategia y las acciones propuestas para cada una de sus etapas.

Los indicadores del cuestionario definidos serán evaluados por los especialistas en una escala de: (5), Muy de acuerdo, (4) De acuerdo, (3) Ni de acuerdo, ni desacuerdo, (2) En desacuerdo y (1) Muy en desacuerdo. Además, se brindó la posibilidad de que ofrecieran recomendaciones que permitan perfeccionar el mejoramiento de la misma.

Del total de especialistas seleccionados contestaron 14 (70%), los cuales son profesores de la Universidad de Ciencias Informáticas, Granma y Holguín. Los mismos tienen una experiencia promedio de 22 años en la docencia, 64% (9) de

ellos son doctor en ciencias pedagógicas y 36% (5) son máster. La composición docente se comportó de la siguiente forma: 5 docente titular y 9 auxiliares.

En la figura 7 se muestra el procesamiento de los datos estadísticos en relación a la valoración de especialistas sobre la estrategia de e-capacitación.

Figura 7

Procesamiento de los datos valorados por los especialistas

El 100% de los especialistas consideran estar muy de acuerdo en la estrategia con los fundamentos: filosófico, sociológico, pedagógico, psicológico, didáctico y tecnológico. Los mismos expresan que están concretos y sintetizados en el documento.

Las cualidades generales se valoran como muy de acuerdo por el 92,9% (13) y de acuerdo el 7,1% (1) reconociéndose en cada una de las etapas y acciones el carácter flexible, referencial, de sistema y de transferibilidad.

El objetivo general de la estrategia es catalogado como muy de acuerdo por el 71,4% (10) y de acuerdo el 28,6% (4) recomiendan incluir las exigencias por las cuales el docente utiliza las herramientas tecnológicas en el proceso de e-capacitación.

Los especialistas valoran la estructura de la estrategia como muy acuerdo el 92.9% (13) y de acuerdo adecuada el 7.1% (1). Al estar compuesta por cuatro etapas (diagnóstico, planificación, implementación y valoración) además cumple con los requisitos de resultado científico al intentar transformar el objeto de un estado real al estado deseado.

En relación a la etapa 1 de la estrategia los especialistas valoran el objetivo, la explicación de la etapa y las acciones propuesto como muy de acuerdo el 85.7 % (12) y de acuerdo el 14.3% (2).

En la etapa 2 el objetivo, la explicación de la etapa y las acciones que la conforman son valoradas como muy de acuerdo el 92,9% (13) y de acuerdo el 7,1% (1). Los especialistas subrayan las diferentes formas organizativas empleadas y destacan la selección realizada en el curso de los contenidos, métodos y medios a emplear y la bibliografía seleccionada. Al igual refieren como muy provechoso el uso plataforma de mensajerías para el intercambio entre docentes y participantes y la utilización de diversos espacios para divulgar los resultados de estrategia.

En la etapa 3 el 100% (14) de los especialistas valoran estar muy de acuerdo con el objetivo, la explicación de la etapa y las acciones propuestas. Destacan la variedad de las actividades para la construcción y aplicación de conocimientos en el curso, así como la evaluación sistemática y final lo cual permitirá comprobar los resultados preliminares de forma tal que puedan realizarse los ajustes necesarios.

En la etapa 4 el objetivo, la explicación de la etapa y las acciones que la conforman son valoradas como muy de acuerdo por el 85.7% (12) y de acuerdo el 14.3% (2). Los especialistas consideran que el diseño es conveniente y tiene aspectos significativos para evidenciar la efectividad del proceso como los resultados obtenidos.

Sobre las exigencias para la implementación de la propuesta los especialistas opinan estar muy de acuerdo el 78.6% (11) y de acuerdo el 21.4% (3) de los especialistas. Los mismos señalan que se definen los aspectos necesarios para que la estrategia pueda ejecutarse y obtener los resultados esperados.

La valoración de los especialistas que predomina en relación con todos los indicadores que conforman la estrategia de e-capacitación es que está muy de acuerdo el 88.8 % (12) mientras que el 11.2%(2) está de acuerdo.

Después de procesada la información brindada por los especialistas sobre la estrategia se apreciaron las siguientes regularidades:

- La propuesta es precisa, práctica y acorde a las exigencias actuales con respecto a e-capacitación que requiere los docentes.
- Posee un carácter flexible al poder adecuarse a las condiciones de otros contextos donde pueda ejecutarse y está abierta a modificaciones para su mejora.
- Tiene una estructura coherente, cumple con las cualidades que se exponen. Las etapas tienen objetivos y acciones concretas lo cual le concede aplicabilidad.

Conclusiones del capítulo

El diseño de la Estrategia de e-capacitación que se propone consta de cuatro etapas: Diagnóstico, Planeación, Implementación y Valoración. Las etapas conciben un conjunto de acciones que permiten lograr la transformación deseada del uso de las herramientas tecnológicas para el proceso de e-capacitación. La valoración de la estrategia por consulta a especialistas revela que la propuesta es oportuna, útil, aplicable, coherente y permite perfeccionar el proceso de mejora de contenidos relacionados con el uso de herramientas tecnológicas por los docentes.

CONCLUSIONES

La investigación realizada permite llegar a las siguientes conclusiones:

- Los referentes teóricos metodológicos sistematizados recogen la importancia de la e-capacitación para la organización y calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, lo cual propicia una capacitación más integral mediada por las tecnologías. Se identificaron diferentes herramientas tecnológicas seleccionándose las de producción de contenidos (Cmaptools, ExeLearning ,Hotpotatoes, Flip PDF , Easel.ly ,Visme , wordsift, nube de palabras), trabajo colaborativo (Moodle), comunicación interpersonal (Telegram, Whatsap, , youtube), gestión bibliográfica (Zotero) las cuales facilitaron una dinámica creativa e innovadora del aprendizaje, síntesis de las relaciones entre las partes, intercambio de ideas y aprendizaje flexible y colaborativo, comunicación bidireccional, búsqueda de información, organización y desarrollo de la actividad académica.
- El diagnóstico resultante de la aplicación de una guía de observación y entrevista arrojó la ausencia del uso de herramientas tecnológicas por parte de los docentes en la actividad de capacitación. Siendo necesario una propuesta de solución en esta investigación. La autora diseña una Estrategia de e-capacitación la cual se basó en los fundamentos teórico-metodológicos, principios y características.
- La Estrategia de e-capacitación se estructura en cuatro etapas: diagnóstico, planeación, implementación y valoración las cuales tienen un conjunto de acciones que garantizan su ejecución para contribuir al uso de herramientas tecnológicas en docentes del CPS de Tiendas CARIBE. La misma posee un carácter flexible, de sistema, es objetiva y contextualizada.
- La valoración de la Estrategia de e-capacitación por el criterio de especialista resultó positiva, al considerarla una vía para perfeccionar el proceso de mejora de contenidos relacionados con el uso de herramientas tecnológicas. para la e-capacitación del Centro de Preparación y Superación de Tiendas CARIBE.

RECOMENDACIONES

Para la continuidad de la presente investigación la autora recomienda:

- Aplicar la Estrategia de e-capacitación para contribuir al uso de las herramientas tecnológicas por los docentes del Centro de capacitación de Tiendas CARIBE.
- Instrumentar las adecuaciones que resulten necesarias a partir de la puesta en práctica de la estrategia.
- Validar la estrategia en otros contextos empresariales donde se realice a través de la e-capacitación la superación de los trabajadores.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- America Learning & Media, (s.f). América Latina: Importancia de la capacitación virtual. <http://www.americlearningmedia.com/edicion-015/173-noticias/2091-america-latina-importancia-de-la-capacitacion-virtual-para-el-sector-logistico>
- Anderson, D. (2010). *Getting Started with Kanban for Software Development*. (United States of America.).
- Antúnez, A. (2011). *Curso Virtual de Redacción Científica e Infotecnología sobre la plataforma Moodle para profesores e investigadores de la Universidad de Granma* [Maestría]. Universidad de Granma.
- Antúnez Sánchez, A. G., Ramírez Sánchez, W., Rodríguez Valera, Y., Soler Pellicer, Y., y Flores Alés, A. (2016). La educación a distancia: Una mirada en la universidad de Granma, Cuba. *Didasc@lia: Didáctica y Educación*, 7(3), 159–176.
<http://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalía/article/view/501>
- Amaya, A., Cantú Cervantes, D. y Marreros Vázquez, J. G. (2021). Análisis de las competencias didácticas virtuales en la impartición de clases universitarias en línea, durante contingencia del COVID-19. *Revista de Educación a Distancia (RED)*, 21(65). <https://doi.org/10.6018/red.426371>
- Barbosa, J. (2006). *Diplomado en Formulación de Proyectos de Virtualización*. Pontificia Universidad Javeriana, Colombia
- Cabrera, J., Lorenzo, O., y Álvarez, A. (2016). Las herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje.

- CENED. (2016). Modelo de Educación a Distancia de la Educación Superior Cubana.
https://aulacened.uci.cu/pluginfile.php/1/theme_cened/documentfile1/15511
- Cevallos, J., Lucas, X., Paredes, J., y Tomalá. (2020). Uso de herramientas tecnológicas en el aula para generar motivación en estudiantes del noveno de básica de las unidades educativas Walt Whitman, Salinas y Simón Bolívar, Ecuador. *Revista Ciencias Pedagógicas e Innovación*, VII(2), 86–93.
- Chicaiza, M. (2016). *Diseño de una propuesta didáctica mediante la elaboración de herramientas tecnológicas educaplay y Jclíc para refuerzo académico en la asignatura de inglés aplicado en los estudiantes de octavo grado de educación básica*. [Maestría]. Quito -Ecuador.
- Consejo de Estado de la República de Cuba. (2017). Decreto Ley 350 De la capacitación de los trabajadores. Gaceta Oficial de la República de Cuba, 2017
- de Armas, N., Lorences, J., y Perdomo, J. (2009). Caracterización y diseño de los resultados científicos como aportes de la investigación educativa. Instituto Superior Pedagógico “Félix Varela”, Centro de Estudios de Ciencias Pedagógicas.
- Ecured. (2019). Capacitación en América Latina y Cuba. En Ecured.Enciclopedia colaborativa en la red cubana.
- García Aretio, L. (2001). “Bases conceptuales “. En Educación A Distancia.De la Teoría a la Práctica. (Ariel Educación).

- García LLamas, J. L. (1986). Un modelo de análisis para la evaluación del rendimiento académico en la enseñanza a distancia. OEI.
- González, J. (2020). Antecedentes sobre la preparación, capacitación y superación de los directivos del turismo en Cuba.
<https://www.monografias.com/trabajos107/antecedentes-preparacion-capacitacion-y-superacion-directivos-del-turismo-cuba/antecedentes-preparacion-capacitacion-y-superacion-directivos-del-turismo-cuba.shtml>
- González, M. (2016). Formación docente en competencias TIC para la mediación de aprendizajes en el Proyecto Canaima Educativo. *TEL OS. Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales* Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, 18(3), 492 – 507.
- Hernández, C. A., Arévalo, M., y Gamboa, A. A. (2016). Competencias TIC para el desarrollo profesional docente en educación básica. *Praxis & Saber*, 7(14), 41–69.
- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2006). *Metodología de la investigación*. México: 4ta edición. Editorial. (4ta ed). Mc Graw Hill.
https://www.uv.mx/personal/cbustamante/files/2011/06/Metodologia-de-la-Investigaci%C3%83%C2%B3n_Sampieri.pdf
- Infante Becerra, V., y Breijo Woroz, T. (2017). Mirada histórica al proceso de capacitación en el mundo. *Revista Mendive*, 15(1), 57–64.
- INTERNET YA - Soluciones Web. (2020). ¿Cuáles son las reales ventajas de la capacitación virtual? [Blog]. Internet Ya. Soluciones web.
<https://www.internetya.co/las-10-principales-ventajas-del-e-learning/>

- Labañino Labañino, R., Sánchez Pérez, Y., y Sagó Montoya, M. (2016).
Acercamiento a la evolución histórica de la capacitación a distancia de
dirigentes políticos en Cuba. *EDUSOL. Centro Universitario de
Guantánamo*, 16(54), 115–124.
<https://www.redalyc.org/jatsRepo/4757/475752820036/html/index.html>
- Lima, S., y Fernández, F. (2017). La educación a distancia en entornos virtuales
de enseñanza aprendizaje. *Reflexiones didácticas. Atenas*, 3(39).
<http://atenas.umcc.cu/index.php/atenas/article/view/309/570>
- Martínez, K. (2015). *La formación y el desarrollo de competencias para el uso
didáctico de las TIC de los profesores universitarios. El entorno virtual como
herramienta de cambio*. [Doctorado, Sevilla].
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=82903>
- Mulet, M., y Váldez, M.C. (5-7 de octubre 2021). E-capacitación como formación
continua de profesionales en ambientes virtuales: un reto. [Ponencia].
UCIENCIA.21. Universidad de Ciencias Informáticas, La Habana, Cuba.
- Mulet, M., Valdés, M.C., y Pérez, M.A. (26-29 octubre 2021). La e-capacitación
para la profesionalización en docentes desde la integración universidad-
organizaciones. [Ponencia]. *Conferencia Científica Internacional
Cienfuegos, 2021*. Universidad de Carlos Rafael Rodríguez, Cienfuegos,
Cuba.
- Mirete, A. (2016). El profesorado universitario y las TIC. Análisis de su
competencia digital. *ENSAYOS, Revista de la Facultad de Educación de
Albacete*, 31(1), 133–147.

Oficina Nacional de Normalización (ONN) (Cuba). NC 3000:2007 Sistema de Gestión Integrada de Capital Humano-Vocabulario. Cuba

Pacheco, M. (2005). Modelo de sistema de información para capacitación on line. Universidad de Chile.

<http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/111496/pacheco%20moral es.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Pérez Triquero, J., y Aguilar Hernández, V. (2020). Evolución histórica de la capacitación pedagógica de los especialistas en Gestión de los Recursos Humanos. *Revista Mendeive*, 18(2), 412–429.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-76962020000200412&lng=es&tlng=en.

Pérez Viera, O. (2006). *Un Sistema de Capacitación para el desarrollo de la competencia comunicativa en los dirigentes de la Educación Técnica y Profesional*. [Doctorado]. Instituto Superior Pedagógico para la Educación Técnica y Profesional “Héctor A. Pineda Zaldívar”.

Pérez Ramos, R (25 de Junio de 2021) .Educación a distancia para Cuba, desde la UCI. UCI. <https://www.uci.cu/universidad/noticias/educacion-distancia-para-cuba-desde-la-uci>

Pichs Herrera, B., y Ruiz Ortiz, L. (2020). La educación a distancia en la educación superior cubana. Estudio de matrícula y desarrollo en la formación de pregrado. *Serie Científica de La Universidad de las Ciencias Informáticas*, 13(3), 76-89. <https://publicaciones.uci.cu/index.php/serie/article/view/550>

- Román Cao, E., Méndez Hernández, O y Pérez García, Y (2017). La educación a distancia centrada en el proceso de dirección del trabajo independiente. *Pedagogía y Sociedad*, 20(49), 205-228.
<http://revistas.uniss.edu.cu/index.php/pedagogia-y-sociedad/article/view/547>
- Ruiz-Ortiz, L., y Hernández, Y. (2018). Indicadores de referencia para la implementación del Modelo de Educación a Distancia de la Educación Superior Cubana. (Vol. 2). Académica Universitaria (Edacun) en coedición con la Revista Opuntia Brava.
<http://edacunob.ult.edu.cu/xmlui/handle/123456789/73>
- Sarramona, J. (1981). Problemas y posibilidades de la educación. Universitas 2000.
- Suárez, N. (2020). Formación docente universitaria y crisis sanitaria COVID-19. *CienciAmérica*, 9(2), 109-114.
<http://cienciamerica.uti.edu.ec/openjournal/index.php/uti/article/view/299>
- Tobón, S. (2013). *Formación integral y competencias. Pensamiento complejo, currículo, didáctica y evaluación* (4ta. Ed.). Bogotá: ECOE.
https://www.researchgate.net/profile/Sergio_Tobon4/publication/319310793_Formacion_integral_y_competencias_Pensamiento_complejo_curriculo_didactica_y_evaluacion/links/59a2edd9a6fdcc1a315f565d/Formacion-integral-y-competencias-Pensamiento-complejo-curriculo-didactica-y-evaluacion.pdf
- Tejedor, F. (2000). El diseño y los diseños en la evaluación de programas. *Revista de Investigación Educativa*, 18(2), 319–339.
<https://revistas.um.es/rie/article/view/121021>

Themegraphy. (2017). Herramientas tecnológicas .Definición, Tipos e Importancia.

[Blog]. Herramientas tecnológicas. <https://herramientastecnologicas.co/>

Torecilla, J. (2020). Tipos de herramientas tecnológicas. [Blog].

<https://www.astraps.com/articulo/1389/tipos-de-herramientas-tecnologicas/>

Torres, P. (2005). Didáctica de las Tecnologías de la Información y la

Comunicación. [Ponencia]. Congreso Internacional Pedagogía, La Habana, Cuba.

Universidad Andina Simón Bolívar. (2009). Programa de capacitación para

educación básica: Lectura y escritura “Escuelas Lectoras” Capacitación virtual para docentes. <https://slideplayer.es/slide/1640682/>.

Universidad Autónoma Metropolitana, (UAM). (2018). Capacitación en línea:

Crecimiento e innovación en el futuro. [Blog]. [mieducacionenlinea](http://www.mieducacionenlinea.net).

<http://www.mieducacionenlinea.net/2018/08/capacitacion-en-linea-crecimiento-e.html>

Universidad de San Carlos de Guatemala. (2020). PAGINA WEB Universidad de

San Carlos de Guatemala Dirección General de Docencia División de Educación a Distancia en Entornos Virtuales. RAD Red de Apoyo Digital Docente. <https://radd.virtual.usac.edu.gt/ecapacitacion.html>

Yee Seuret, M., y Miranda Justiniani, A. (2006). Cuba: La educación a distancia en

la universidad de La Habana. *RIED*, 9(1, 2), 185–213.

Zhu, X., y Liu, J. (2020). Education in and After Covid-19: Immediate Responses and Long-Term Visions. *Postdigital Science and Education*, 2(3), 695–699.

<https://doi.org/10.1007/s42438-020-00126-3>

ANEXOS

Anexo 1 Guía de observación para la caracterización de la infraestructura tecnológica disponible en el CPS de Tiendas CARIBE y el uso de herramientas tecnológicas en la creación de Recursos Educativos Digitales.

Objetivo: Caracterizar la infraestructura tecnológica disponible en el CPS y el uso de herramientas tecnológicas en la creación de Recursos Educativos Digitales

Los aspectos a considerar son:

1. Existencia de infraestructura tecnológica y funcionamiento de la red para el uso de herramientas tecnológicas por los docentes del CPS.
2. Existencia de Plataformas tecnológicas (Moodle u otras), Repositorios de Objetos de Aprendizaje, Bibliotecas Virtuales y Redes Sociales Educativas para la e-capacitación en el CPS de Tiendas CARIBE
3. Disponibilidad de herramientas tecnológicas o servicios informáticos para la producción de Recursos Educativos Digitales para la e-capacitación
4. Disponibilidad de Recursos Educativos Digitales producidos y gestionados para ser reutilizados para la e-capacitación.
5. Existencia de herramientas para la comunicación grupal para la e-capacitación en el CPS de Tiendas CARIBE

Ejecutor que usará esta guía de observación: la autora de la tesis

Anexo 2 Guía para el desarrollo de la entrevista a directivos de CPS de Tiendas CARIBE.

Objetivo: Diagnosticar la existencia de condiciones para el uso de herramientas tecnológicas en los docentes para la e-capacitación.

La entrevista abarca 4 componentes: recursos humanos, organizativos, pedagógicos y tecnológicos.

COMPONENTE RECURSOS HUMANOS

1. Existencia de profesores con experiencia docente en la modalidad a distancia o que hayan recibido preparación para asumir su rol en esta modalidad.
2. Existencia de profesores con dominio de competencias tecnológicas para esta modalidad y con conocimiento de sus funciones en correspondencia con el rol a desempeñar.
3. Existencia de un personal de dirección (en correspondencia con la estructura organizativa) comprometido con la implementación de la modalidad a distancia.
4. Existencia de un personal preparado que conoce y asume las funciones de producción y gestión de los recursos educativos, de soporte técnico y de orientación y apoyo al estudiante en la interacción personal directa con el CPS.

COMPONENTE ORGANIZATIVO

5. Existencia de un sistema que garantice la comunicación entre los estudiantes y la institución académica y permita conocer la percepción de los estudiantes sobre la formación que reciben.
6. Existencia de una estrategia para la e-capacitación de los docentes y los instructores (personal de apoyo).
7. Existencia de un centro de apoyo al profesor para la creación de RED.

COMPONENTE PEDAGÓGICO

8. Diseño didáctico de los cursos teniendo en cuenta:
 - 8.1 La guía de estudio y las orientaciones generales de la asignatura se corresponden con las particularidades de la modalidad a distancia.

8.2 El contenido está lógicamente estructurado en correspondencia con el programa de la asignatura, y se emplean diferentes vías para resaltar los elementos más importantes.

8.3 Se emplean métodos y estrategias de enseñanza aprendizaje que potencien el autoaprendizaje de los estudiantes.

8.4 Se diseñan las actividades de aprendizaje de forma progresiva que permitan el ascenso gradual al cumplimiento del objetivo.

9. Impulso a la interacción y la comunicación teniendo en cuenta:

9.1 El profesor da seguimiento y evalúa el progreso del estudiante, ofreciendo retroalimentación de las evaluaciones realizadas.

9.2 Existen espacios para la comunicación sincrónica y asíncrona entre profesores y estudiantes.

9.3 Se promueve la interacción estudiante – profesor, estudiante – estudiante, estudiante – contenido, estudiante – medios tecnológicos, estudiante – tutor – escenario laboral y profesor – profesor.

10. Impulso al desarrollo de las habilidades profesionales e investigativas teniendo en cuenta:

10.1 Se promueve la búsqueda de información para el desarrollo de habilidades investigativas y habilidades de acceso y uso de la información en ambientes digitales.

COMPONENTE TECNOLÓGICO

11. Existencia y disponibilidad de una plataforma tecnológica compuesta por: un sistema de gestión del aprendizaje, una biblioteca digital, un repositorio de recursos educativos, y un sistema para la gestión de la información docente. Interoperabilidad entre los sistemas que la conforman.

12. Existencia y disponibilidad de otros sistemas de apoyo (servidor de media, repositorio de software, entre otros)

13. Existencia de otros sistemas para la comunicación sincrónica (chat, videoconferencias, audio conferencias) y asincrónica (blog, comunidades, redes sociales), independiente del sistema de gestión del aprendizaje.
14. Realización de respaldos periódicos de los sistemas y datos (configuraciones, asignaturas, recursos educativos, entre otros), así como, la actualización y soporte técnico de los componentes de software y hardware, de acuerdo a la estrategia definida.
15. Posibilidades de acceso a la plataforma tecnológica (todos los componentes de software) desde una conexión externa a la red de la universidad y por medio de la línea telefónica conmutada.
16. Disponibilidad, en el CPS de:
 - 16.1 Espacios físicos (aulas, salones de conferencias, laboratorios).
17. Producción de los recursos educativos teniendo en cuenta:
 - 17.1 Variantes de los recursos educativos (un mismo contenido en diferentes formatos o tipologías) para los diferentes dispositivos.
 - 17.2 Almacenamiento de los recursos educativos producidos o gestionados por los profesores en el repositorio de recursos educativos.

Ejecutor que usará esta guía de observación: la autora de la tesis

Anexo 3

Programa Analítico del Curso

Datos Generales

Nombre: Diseño y gestión de recursos educativos digitales para la e-capacitación.

Horas: 30 h (1 créditos)

Fundamentación

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las de Aprendizaje y del Conocimiento, han establecido nuevos entornos, procesos comunicacionales y otras formas de superación o capacitación.

Los docentes deben para mejorar el proceso de e-capacitación de su organización aumentar la motivación del estudiante y hacer que los cursos reflejen más la dinámica en las plataformas de gestión del aprendizaje empleando las bondades de la Web 2.0. Lo anterior no sería realmente beneficioso si no se aprovechan sus potencialidades, lo cual es factible a través de un adecuado diseño de aprendizaje.

En el diseño de aprendizaje los docentes deben incluir RED teniendo en cuenta la selección de las herramientas tecnológicas de acuerdo con la función que realiza lo cual le permite aprovechar al máximo las posibilidades que brinda entre las que se encuentran: promover el diálogo, la discusión, la toma de decisiones colectivas, la resolución de problemas, fomentar la cooperación y la colaboración entre los estudiantes entre otras.

El curso “Diseño y gestión de Recursos Educativos Digitales para la e-capacitación” centra las bases que deben guiar el diseño y la producción de RED para su posterior utilización, teniendo en cuenta el uso de herramientas tecnológicas.

Objetivo General

Diseñar Recursos Educativos Digitales para la transformación y mejora del proceso de e-capacitación.

Estructura del curso

El curso está organizado en 6 temas y una evaluación de cierre, que se corresponden con su organización en la academia virtual (<http://cspms-moodle.trd.gae.com.cu/>)

Tema 1: Introducción al curso

Tema 2: Recursos educativos digitales

Tema 3: Elaboración de recursos educativos digitales

Tema 4: Herramienta de autor: Hotpotatoes y Flip PDF

Tema 5: Herramientas tecnológicas para la realización de: infografías, nubes de palabras y mapas conceptuales

Tema 6: Herramientas de autor: eXelearning

Evaluación de cierre

Distribución de actividades

Tema	No evaluativo	Evaluación		Total (Horas)
	Cuestionario	Foro	Tarea	
Tema1 Introducción al curso				2
Tema2 Recursos educativos digitales	30 min	1h 30min		2
Tema 3 Elaboración de recursos educativos digitales	30 min		1h 30min	2
Tema4 Herramienta de autor: Hotpotatoes y Flip PDF	30 min		3h 30min	4
Tema 5 Herramientas tecnológicas para la realización de: infografías, nubes de palabras y mapas conceptuales	30 min		3h 30min	4
Tema 6: Herramientas de autor	30 min		3h 30min	12

Evaluación cierre del curso			4h	4
Totales				30

Los tiempos estimados para la realización de las actividades no incluyen el estudio de la bibliografía.

Sistema de Evaluación del curso

Las evaluaciones se realizarán de acuerdo con la rúbrica establecida para el foro y la tarea. Se registran todas las evaluaciones del curso en la plataforma

Bibliografía

- ✓ CENED. (2019). Pautas para el diseño de los cursos de la Maestría en Educación Virtual en el Sistema de Gestión de Aprendizaje Moodle.
- ✓ CENED. (2019). Pautas para el diseño de la guía de estudio de los cursos a distancia de la Universidad de las Ciencias Informáticas.
- ✓ Casar Espino, L. (2019) La evaluación en entornos virtuales.
- ✓ Ruiz Ortiz, L. (2019). Guía para la creación de cursos virtuales.
- ✓ García, A. y González, L. (2013). *Uso pedagógico de materiales y recursos educativos de las TIC: sus ventajas en el aula*
- ✓ Ruiz-Ortiz, L. y Pichs, B. (2019). La educación virtual: avanzada tendencia en el desarrollo de la educación a distancia.
- ✓ UNESCO (2015). Guía Básica de Recursos Educativos Abiertos (REA). CC 3.0 BY-SA.

Elaborado	
Nombre:	Lic. Marta Mulet Fernández
Cargo	Especialista en tecnología
Nombre	Dr. C. María Caridad Valdés Rodríguez
Cargo:	Metodóloga. CICE
Año de confección:	Septiembre de 2020

Anexo 4 Cuestionario a especialistas

Objetivo: Valorar por criterio de especialistas la propuesta de estrategia de e-capacitación para el uso de herramientas tecnológicas por docentes.

Estimado(a) especialista:

Teniendo en cuenta su experiencia y su preparación teórico metodológico sobre el tema propuesto, se ha seleccionado para que ofrezca sus valoraciones, sobre las acciones propuestas en la “Estrategia de e-capacitación para el uso de herramientas tecnológicas por docentes”. El cuestionario es anónimo y confidencial. Le agradecemos su colaboración, sus opiniones serán de gran valor para validar la propuesta.

Muchas gracias

Datos generales.

Nombre y Apellidos: _____

Calificación profesional: Máster ____ Doctor en Ciencias _____

Años de experiencia como docente: _____

Profesor Auxiliar ____ Profesor Titular ____ Investigador Titular _____

1. Valore la relación que a su juicio tiene la estructura y los componentes de la estrategia de e-capacitación para el uso de herramientas tecnológicas en los docentes.

Solo debe marcar con una cruz (x) en la columna que considere. Conociendo que:

(5) Muy de acuerdo, (4) De acuerdo, (3) Ni de acuerdo, ni desacuerdo, (2) En desacuerdo y (1) Muy en desacuerdo.

Relación de aspectos a valorar

Aspectos a evaluar en la estrategia	1	2	3	4	5
Fundamentación					
Cualidades generales					
Objetivo general					
Estructuración					
Objetivo y acciones. Etapa 1					
Objetivo y acciones. Etapa 2					
Objetivo y acciones. Etapa 3					
Objetivo y acciones. Etapa 4					
Exigencias para la implementación					

1.1 Si algún componente o la estructura de la estrategia es catalogado por Ud. cómo

(2) En desacuerdo y (1) Muy en desacuerdo. Argumente.

2. Después de realizar el análisis de las acciones propuestas por etapa, realice, si lo considera necesario recomendaciones que permitan perfeccionar la misma.